

BulbaSORT

Bericht über die Entstehung von BulbaSORT, ein persönlicher Pokemonteam-Generator.

Projektarbeit
für I.BA_DB&S.H2301
05.12.2023

Bachelor in Information & Cyber Security
Hochschule Luzern

Gobitha Yogeswaran
David Bohner
Zora Fuchs

BulbaSORT

Bericht über die Entstehung von BulbaSORT, ein persönlicher Pokemonteam-Generator.

Projektarbeit
für I.BA_DB&S.H2301
05.12.2023

Bachelor in Information & Cyber Security
Hochschule Luzern

Autoren

Gobitha Yogeswaran
gobitha.yogeswaran@stud.hslu.ch

David Bohner
david.bohner@stud.hslu.ch

Zora Fuchs
zora.fuchs@stud.hslu.ch

Betreuer

Michael Kaufmann
m.kaufmann@hslu.ch

i Abstract

Es wird die Erarbeitung und Hintergründe der Datenbankanwendung BulbaSORT beschrieben. BulbaSORT unterstützt Pokémonspieler bei der Entscheidung, welche Pokémon sie in ihr Pokémonteam aufnehmen sollen. Dabei kann ein Team generiert oder selbst erstellt werden. Visualisierungen unterstützen den Benutzer bei der Auswahl zusätzlich. Die Applikation wurde mit der relationalen Datenbank MySQL und Metabase als BI-Tool erstellt. Die Daten stammen aus drei öffentlichen Quellen und wurden für eine für die Applikation verwendbare Form gebracht. Neben den Funktionalitäten wurde auch ein besonderes Augenmerk verschiedenen Sicherheitsaspekten gewidmet.

AUTOREN	- 2 -
BETREUER	- 2 -

I ABSTRACT	- 3 -
-------------------------	--------------

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	- 5 -
------------------------------------	--------------

1 EINLEITUNG	- 5 -
---------------------------	--------------

2 HAUPTTEIL	- 6 -
--------------------------	--------------

2.1 PROJEKT UND ANWENDUNGSFALL	- 6 -
MOTIVATION	- 6 -
DECISION SUPPORT	- 6 -
DATEN	- 7 -
DATENBANKTECHNIK	- 8 -
2.1 DATENBANKMANAGEMENT	- 9 -
DATENNUTZUNG	- 9 -
DATENARCHITEKTUR	- 9 -
DATENADMINISTRATION	- 9 -
DATENTECHNIK	- 10 -
DATENFLÜSSE	- 11 -
DATENRESSOURCEN	- 11 -
2.2 DATENBANKMODELLIERUNG	- 12 -
BENÖTIGTE DATEN	- 12 -
KONZEPTIONELLES DATENMODELL	- 13 -
LOGISCHES DATENMODELL	- 14 -
DATENBANK SCHEMA	- 15 -
NORMALISIERUNG	- 18 -
2.3 DATENBANKINTEGRATION	- 19 -
ARCHITEKTUR	- 19 -
DATENQUELLEN	- 22 -
ROHDATEN	- 22 -
INITIAL-TRANSFORMATION	- 23 -
EINLESEN DER DATEN	- 23 -
TRANSFORMATION IN SQL	- 27 -
2.4 DATENBANKABFRAGEN	- 29 -
LIEBLINGSPOKÉMON HINZUFÜGEN	- 29 -
LIEBLINGSPOKÉMON ENTFERNEN	- 30 -
LIEBLINGSPOKÉMONS ANZEIGEN	- 31 -
POKÉMONTEAM ERSTELLEN	- 32 -
POKÉMONTEAMS ANZEIGEN	- 33 -
POKÉMONTEAM LÖSCHEN	- 34 -
POKÉMONTEAM GENERIEREN	- 35 -
VERGLEICH DER TOURNIERRANKINGS MIT DER EINSATZANAZAHL IN TOURNIEREN	- 38 -
VERGLEICH DES TOURNIERRANKINGS MIT DEN KAMPFATTRIBUTEN	- 38 -
TOURNIERRANKINGS UND KAMPFATTRIBUTE DER LIEBLINGSPOKÉMONS	- 39 -

2.5 DATENBANKSICHERHEIT	- 40 -
RISIKEN	- 40 -
CONFIDENTIALITY – ZUGRIFF	- 40 -
CONFIDENTIALITY - AUTHENTIFIZIERUNG	- 41 -
CONFIDENTIALITY - AUTORISIERUNG	- 43 -
INTEGRITY.....	- 44 -
AVAILABILITY - SERVERFEHLER	- 45 -
AVAILABILITY - PERFORMANCE	- 46 -
AVAILABILITY - DATENVERLUST.....	- 46 -
AUTORISIERUNG MYSQL BENUTZER	- 47 -
BACKUP KONFIGURIEREN.....	- 50 -
SICHERE DATENÜBERTRAGUNG	- 54 -
2.6 DATENBANKVISUALISIERUNG	- 57 -
BI-TOOL – METABASE	- 57 -
GRAPH.....	- 57 -
ACTION	- 57 -
PERSONAS	- 58 -
<u>3 FAZIT.....</u>	<u>- 67 -</u>
<u>ABBILDUNGSVERZEICHNIS</u>	<u>- 67 -</u>
<u>LITERATURVERZEICHNIS.....</u>	<u>- 69 -</u>
<u>DANKSAGUNG</u>	<u>- 69 -</u>
<u>APPENDIX</u>	<u>- 70 -</u>
DATENINTEGRATION	- 70 -
TYPES UND TYPE_EFFECTIVENESS	- 70 -
POKÉMON	- 73 -
GAMES	- 75 -
POKEMON_GAMES.....	- 77 -
DATENBANKABFRAGE	- 78 -
GENERIERUNG DES POKEMON TEAMS	- 78 -
MYSQL SERVER	- 80 -
INSTALLATION UND KONFIGURATION.....	- 80 -
ÜBERPRÜFUNG UND MANUELLE SERVICEMANIPULATION.....	- 89 -
METABASE	- 90 -
INSTALLATION	- 90 -

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Ausgeschrieben
API	Application Programming Interface
CSV	Comma-Separated Values
SQL	Structured Query Language
DB	Datenbank
JDBC	Java Database Connectivity
ETLT	Extract, Transform, Load, Transform
ELT	Extract, Load, Transform
VM	Virtuelle Maschine

Tabelle 1 – Abkürzungsverzeichnis

1 Einleitung

Beim Spielen von Pokémonspielen stellt sich jeder irgendwann die Frage, mit welchem Pokémon man dieses durchspielen möchte. Oft weiss man zu Beginn nicht welche Pokémon man überhaupt antreffen kann, was es auch schwierig macht abzuwägen mit welchen Pokémons man die grösste Erfolgsquote für die erfolgreiche Beendigung des Spiels hat. Ausserdem spielt auch die subjektive Wahrnehmung der Spieler eine wichtige Rolle bei der Auswahl des Pokémonteams. BulbaSORT ist eine Datenbankanwendung, die es möglich macht, ein Pokémonteam aufgrund Kampattribut, Typenausgeglichenheit, Erfolge der Pokémon in offiziellen Wettkämpfen und persönlichen Favoriten für ein ausgewähltes Pokémonspiel zu erstellen. Diese wichtige Entscheidungshilfe ermöglicht es, Spielern die ersten Hürden beim Start ins Spiel zu überwinden. Weiter kann BulbaSORT ist es eine Hilfestellung für das Aufstellen eines kompetitiven Pokémonteams angewendet werden.

2 Hauptteil

2.1 Projekt und Anwendungsfall

Motivation

Beim Spielen von Pokémonspielen ist das ausgewählte Pokémenteam von zentraler Bedeutung. So ist der Erfolg im Spiel davon abhängig, mit welchen Pokémon man es durchspielt. Spielt man in kompetitiven Turnieren gegen andere Spieler, ist es umso wichtiger ein gut ausgeglichenes Team zu besitzen. Die Auswahl ist nicht einfach, da mehrere Faktoren zur Entscheidung beitragen. Neben den offensichtlich sichtbaren Kampfattributen, sind beispielsweise auch die Typenkombination wichtig. Die persönlichen Präferenzen dürfen bei der Auswahl nicht zu kurz kommen, da dies ein wichtiger Faktor beim Spass am Spiel ist.

BulbaSORT ist eine Datenbankapplikation, die aufgrund von öffentlich verfügbaren Daten über Pokémon, deren Typen und deren Performance in kompetitiven Turnieren Entscheidungshilfen beim Erstellen eines Pokémenteams bietet. Neben entscheidungsunterstützenden Visualisierungen kann die Applikation auch konkrete Pokémenteams vorschlagen. Die Generierung von Teams geschieht auf Grund der oben genannten Grössen.

Das Projektteam hat sich für BulbaSORT entschieden, da die Teammitglieder selbst Pokémon gespielt haben und deshalb ein Verständnis für die Problematik vorweisen können. Es ist ihnen bewusst, wie komplex die Zusammenstellung eines Pokémenteams sein kann und standen selbst schon vor dieser Herausforderung. Aufgrund dieser Voraussetzungen war die Motivation hoch ein Tool erstellen zu können, das Pokémonspieler in dieser Tätigkeit unterstützt. Auch technisch gesehen birgt die Erstellung einer solcher Applikation spannende Herausforderungen, welchen sich das Team gerne annehmen wollte.

Decision Support

BulbaSORT bietet eine Hilfestellung für die Entscheidung, welche Pokémon man Teil seines Pokémenteams machen soll. Dazu stehen dem Benutzer Visualisierungen der Daten und ein Pokémenteam-Generator zur Verfügung. Folgende Visualisierungen können verwendet werden:

- Vergleich der Tournierrankings mit der Einsatzanzahl in Turnieren
- Vergleich des Turnierrankings mit den Kampfattributen
- Tournamentranking und Einsatzanzahl der Lieblingpokémon

Für das Generieren eines Pokémenteams müssen vom User folgende Inputs gegeben werden:

- Ein Pokémon, auf welchem das Team basieren soll
- Das Pokémonspiel welches der User spielt
- Optional können Pokémon zuvor als Lieblingpokémon markiert werden

Die Generation basiert auf folgenden Attributen:

- Ausgehend von dem vorgewählten Pokémon
- Es werden nur Pokémon berücksichtigt, die im ausgewählten Spiel vorkommen

- Die Summe der Kampfattribute (Kraftpunkte, Angriff, Spezialangriff, Verteidigung, Spezialverteidigung) als relative Werte
- Einsatzanzahl in kompetitiven Turnieren als relativen Wert
- Ausgeglichenheit der Pokémontypen
- Ob das Pokémon als Lieblingpokémon markiert wurde

Mögliche Anwendungsfälle werden mithilfe von zwei Personas beschrieben.

Linda (7) will ihr erstes Pokémonspiel, Pokémon Schwarz, beginnen. Natürlich möchte sie schneller und besser als ihr neunjähriger Bruder sein. Leider hat sie keine Ahnung welche Pokémon gut und welche schlecht sind und auch von Typenvorteilen hat sie bisher noch nie etwas gehört. Sie weiss nur, dass Emolga (Emolga) ihr absolutes Lieblingpokémon ist, welches in ihrem Team auf keinen Fall fehlen darf. BulbaSORT kann aufgrund dieser Informationen ein Pokémonteam mit in «Pokémon Schwarz» fangbaren Pokémon erstellen, welches die Schwächen von Emolga (Emolga) ausgleicht. Zuerst wird die Menge der für die Generierung nutzbaren Pokémon auf die in «Pokémon Schwarz» erhältlichen Pokémon beschränkt. Danach wird eine relative Zahl für die Kampfattribute all dieser Pokémon berechnet. Zusätzlich mit der Beliebtheit in kompetitiven Turnieren und dem Ausgleich von Typenschwächen von «Emolga», wird der BulbaSCORE berechnet. Schlussendlich werden die fünf Pokémon Impoleon (Empoleon), Scherox (Scizor), Jirachi (Jirachi), Kapilz (Breloom) und Meistagrif (Conkeldurr), welche den besten BulbaSCORE erreichten, ausgegeben und Linda kann diese zusammen mit «Emolga» in einem Pokémonteam abspeichern. Mit diesem Team hat auch Linda als erstmalige Pokémonspielerin Chancen ihren Bruder, der schon seit zwei Jahren regelmässig Pokémonspiele spielt, zu schlagen.

Nathis (26) steckt mitten in seiner Quarter Life Crisis. Um sich wieder jung zu fühlen, widmet er sich analog zu seinen frühen Jugendjahren wieder den Pokémonspielen. Nun hat er aber höhere Ambitionen als dazumal und möchte kompetitiv spielen. Da Nathis als Sprachtalent mit nur wenig mit Zahlen anfangen kann, hat er jedoch keine grosse Lust sich mit Attributwerten und Typenausgeglichenheit auseinanderzusetzen. Der nostalgische Nathis kann in BulbaSORT eine Liste seiner Früheren Lieblingpokémon erfassen. Diese beinhaltet Glurak (Charizard), Dragoran (Dragonite), Zapdos (Zapdos), Meganie (Meganium), Panzaeron (Skarmory), Scherox (Scizor), Lugia (Lugia), Sumpex (Swampert), Tengulist (Shiftry), Guardvoir (Gardevoir), Walraisa (Walrein) und Groudou (Groudou) aus den Generationen eins bis drei. Er möchte unbedingt Glurak (Charizard) im Team haben, da dies sein allererstes Pokémon war und wählt deshalb dieses als Grundlage für das Team. Da er viele Leute darüber schwärmen hört, entscheidet er sich für «Pokémon Platin». Ebenso wie in Lindas Beispiel wird für jedes Pokémon, das in «Pokémon Platin» fangbar ist, der BulbaSCORE berechnet. Dabei wird aber in diesem Fall zusätzlich die als Lieblingpokémon markierten Pokémon stärker im Score berücksichtigt, was in diesem Fall Chelterrak (Torterra), Tengulist (Shiftry), Knackrack (Garchomp), Kapilz (Breloom) und Hippoteros (Hippowdon) ergibt. Eines der Chelterrak (Torterra) gefällt Nathis gar nicht und er will dieses mit einer seiner Lieblingpokémon ersetzen. Auf BulbaSORT findet er mithilfe einer Visualisierung schnell heraus, dass Zapdos das Geeignetste ist. Natis speichert sein neu Zusammengesetztes Team. Nachdem Natis ein Blick auf die weiteren Visualisierungen geworfen hat, entscheidet er sich dazu, Kapilz (Breloom) und Hippoteros (Hippowdon) aus dem Team mit Ditto (Ditto) und Skorgro (Gliscor), die dort gut auffallen, zu ersetzen. Er erstellt somit ein neues Team und löscht das alte. BulbaSORT bietet mit all diesen Funktionen eine Grundlage für seine Karriere als kompetitiver Pokémonspieler.

Die Durchführung wird im Kapitel «2.6 Datenbankvisualisierung: Personas» genauer mit Screenshots dokumentiert.

Daten

Es werden drei verschiedene, öffentlich zugängliche Ressourcen von Pokémondaten für BulbaSORT verwendet. Die Auflistung aller Pokémon, inklusive deren Kampfattribute, konnten einem CSV, welches auf GitHub veröffentlicht wurde, entnommen werden. Die Kampfattribute der Pokémon sind die Grundlage deren Stärke und daher eine der wichtigsten

Unterstützungen zur Auswahl für ein starkes Pokémonteam. Zuerst wurde in Erwägung gezogen, diese Daten von PokéAPI herunterzuholen. Da dies jedoch mit hohem Aufwand durch das rekursive Aufrufen der API verbunden war, entschied sich das Projektteam für die einfacher zugängliche CSV-Liste. Da diese Datenquelle klein und einfach gehalten ist, mussten zusätzliche Informationen aus anderen Quellen verwendet werden.

PokéAPI ist eine öffentlich benutzbare RESTful API, welche verschiedenste Daten zu Pokémonspielen liefert. Neben den Pokémon selbst, kann man auch Informationen zu Games, Items, Attacken und Typen finden. Für BulbaSORT wurden Informationen zu den in verschiedenen Games fangbaren Pokémon heruntergeladen und eine Liste von Typen und deren Wechselwirkungen aufgrund der in PokéAPI auffindbaren Daten erstellt. PokéAPI liefert die Daten in JSON-Format, welches nicht so direkt wie CSV-Files in MySQL hochgeladen werden konnte. Deshalb wurden hier zusätzliche Technologien benötigt.

Um Informationen über die Verwendung von Pokemon kompetitiven Tournieren zu erlangen, wurden öffentliche Listen von der Webseite «smogon» verwendet. Dabei werden Werte über die Einsatzanzahl und das Tourneranking erhalten. Die Performance in Tournament wird als Kennzahl verwendet, welche den Einsatz in Strategien mit der Stärke eines Pokémon kombiniert. Die Limitationen liegen darin, dass die Tournament Kennzahlen nur pro Pokémon vergeben werden. Ein Pokémon kann, je nach dem in welchem Team es benutzt wird, verschieden performen. Da nicht bekannt ist, in welchem Team ein Pokémon die ausgelesene Performance erreicht hat, kann nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass es auch im vorgeschlagenen Team gut performt.

Datenbanktechnik

Für die Datenspeicherung wird die relationale Datenbank MySQL verwendet. Eine relationale Datenbank eignet sich gut um Beziehungen von Daten aufzuzeigen. MySQL ist zudem einfach aufzusetzen und wird mit einem GUI ausgeliefert, was die Benützung vereinfacht. Für die Visualisierung wird auf das BI-Tool Metabase gestetzt. In einer relationalen Datenbank können Beziehungen zwischen verschiedenen Daten dargestellt und mit SQL-Queries direkt ausgewertet werden. Mithilfe eines BI-Tools können die Daten und Auswertungen ohne weitere Technologien dargestellt und visualisiert werden. Es wird also ausser MySQL keine weiteren Abhängigkeiten und Kenntnisse über andere Tools benötigt. Der Nachteil davon ist, dass gewisse Anwendungen mit anderen Tools einfacher möglich sind und diese mehr Flexibilität und spezialisierter/angepasster nutzbar sind. Für einen ersten Prototypen überwiegen jedoch die Argumente der Einfachheit, welche für das BI-Tool Metabase sprechen. Für das Abrufen der Daten von PokéAPI wird Python verwendet, da rekursive Aufrufe nötig sind.

2.1 Datenbankmanagement

Datennutzung

Die Datenbank wird für das Generieren und Verwalten von Pokémonteams und Lieblingspokémon verwendet. Ausserdem gibt es Visualisierungen der Daten zur Entscheidungsunterstützung.

Verwalten von Pokémonteams

- Pokémonteam generieren
- Pokémonteam erstellen
- Pokémonteams anzeigen
- Pokémonteam löschen

Verwalten von Lieblingspokémon

- Lieblingspokémon hinzufügen
- Lieblingspokémone anzeigen
- Lieblingspokémon entfernen

Visualisierungen

- Vergleich der Tournierrankings mit der Einsatzanzahl in Turnieren
- Vergleich des Tournierrankings mit den Kampfattributen
- Tournierranking und Kampfattribute der Lieblingspokémone

Datenarchitektur

Für die Auswertungen werden neben persönlichen Präferenzen, Kampfattribute, Typen und Identifizierende Daten der Pokémon, Einsatzanzahl und Tournierrankings, Vorkommnisse und Fangbarkeit in Pokémonspielen benötigt. Diese Daten werden von drei verschiedenen Datenquellen eingepflegt. Zusätzlich kann der Benutzer in BulbaSORT selbst Lieblingspokémon definieren.

Folgende Datenquellen werden benutzt:

- <https://pokeapi.co> für Vorkommnisse, Fangbarkeit und Pokémontypen in Pokémonspielen
- <https://www.smogon.com/stats/2023-09/gen9ou-1695.txt> für Einsatzanzahl und Tournierrankings
- <https://gist.github.com/iPsychonaut/254f8c24b47c4e373664fb75cadf8efc> für Kampfattribute und Identifizierende Daten der Pokémon

Datenadministration

Die Pokémon- und Wettkampfdaten und Vorkommnisse der Pokémon in Spielen, werden von den Administratoren eingepflegt. Der Benutzer kann seine Lieblingspokémon definieren, was ein individueller Teamvorschlag ermöglicht. Ausserdem kann der Benutzer Pokémonteams löschen und erstellen.

Dabei werden folgende Rollen in MySQL definiert:

- Root: Lokaler Benutzer mit allen Rechten, die auf MySQL möglich sind
- Administrator: Alle Rechte auf Daten (CRUD) und Rechtevergaben
- Benutzer: Leserechte auf alle Daten (R), zusätzlich Lieblingspokémon definieren (U auf das Pokémonattribut «is_favourite») und Pokémonteams löschen und erstellen (CD auf Pokémonteams)

In Metabase gibt es einen Administrator, der die Queries und Visualisierungen erstellen kann. Weiter gibt es Benutzer-Accounts, welche die Eingestellten Queries benutzen können.

- Administrator: Zugriff auf alle Datenquellen und Queries
- Benutzer: Ausschliesslich Zugriff auf BulbaSORT und keine Rechte für das Editieren von Queries

Datentechnik

Es wird eine MySQL-Datenbank (MySQL Workbench 8.0.34 – X64) verwendet, da die Unterlagen, die im Unterricht erhalten wurden, auf MySQL ausgelegt sind. Ausserdem kennen alle Teammitglieder diese Technologie bereits. Als Userinterface wird MetaBase verwendet.

Die MySQL-Datenbank wurde mit folgenden Konfigurationen aufgesetzt:

- Setup Type: Server only
- Server Configuration Type: Server Computer
- Ports: Defaults (3306)
- Authentication Method: Use Strong Password Encryption for Authentication
- Accounts and Roles:
 - User Name: admin
 - Host: %
 - DB Admin
- Windows Service Name: MySQL80
- Run Windows Service as: Standard System Account
- Server File Permission: Manage after the server configuration

Die detaillierte Dokumentation ist im “Appendix: MySQL Server” zu finden.

MetaBase wurde mit folgenden Konfigurationen aufgesetzt:

- Language: Englisch
- Metabase Administrator
 - First Name: Gobitha
 - Last Name: Yogeswaran
 - Email: gobitha.yogeswaran@stud.hslu.ch
 - Password: D4t4.Sch0gg1
- MySQL Benutzer
 - Username: metabase
 - Passwort: 4Ug1.Met4A
- Database: MySQL
- Display name: Pokemon Team
- Host: localhost

- Port: 3306
- Database name: bulbasort
- Additional JDBC option: allowPublicKeyRetrieval=true

Für die Personas wurden Benutzer-Accounts erstellt:

- Metabase Benutzer Linda
 - First Name: Linda
 - Last Name: Coolperson
 - Password: f?AL-CJBPWYK1n
- Metabase Benutzer Natis
 - First Name: Natis
 - Last Name: Coolperson
 - Password: x6R1qqMqPGeOtm

Die detaillierte Dokumentation ist im «Appendix: Metabase» zu finden.

Datenflüsse

Es gibt drei verschiedene Datenflüsse. Die Stammdaten werden einmalig aus den Datenquellen in die Tabellenform der relationalen MySQL-Datenbank eingelesen. Dies wird vom Administrator direkt mit SQL-Queries ausgeführt. Der Benutzer kann Pokémonteam erstellen, löschen und Lieblingpokémon definieren. Ausserdem kann er sich ein Pokémonteam generieren, und Visualisierungen und Daten anzeigen lassen. Der Benutzer verwendet für die Mutation und Anzeige der Daten Metabase als User Interface.

- Stammdaten (JSON & CSV) -> Datenbank (MySQL): Einmalige Integration durch Administrator
- User Interface (Metabase) -> Datenbank (MySQL): durch den Benutzer: metabase
- Datenbank (MySQL) -> User Interface (Metabase): durch den Benutzer: metabase

Datenressourcen

Die drei Ressourcen haben allesamt verschiedene Formate. Sie müssen dem entsprechend unterschiedlich eingelesen werden:

- <https://pokeapi.co> (JSON Format, verschachtelt) ETLT
 - Die einzelnen heruntergeladenen JSON-Datensätze werden zusammengeführt und «abgeflacht» (Python-Script)
 - JSON in temporäre Tabelle einlesen
 - Einzelne Attributwerte auslesen und in finalen Tabellen abspeichern
- <https://www.smogon.com/stats/2023-09/gen9ou-1695.txt> (TXT-Datei mit «|» separiert) ELT
 - Direkt einlesbar mit MySQL LOAD
- <https://gist.github.com/iPsychonaut/254f8c24b47c4e373664fb75cadf8efc> (CSV-Datei) ELT
 - Direkt einlesbar mit MySQL LOAD

2.2 Datenbankmodellierung

Benötigte Daten

Für die Erstellung eines personalisierten, starken Pokémonteams braucht es Daten über persönliche Präferenzen, Kampfattribute, Typen und Identifizierende Daten der Pokémon, Einsatzanzahl und Tournierrankings. Ausserdem werden Vorkommnisse und Fangbarkeit in Pokémonspielen benötigt, damit das Pokémonteam im Spielverlauf überhaupt gefangen werden kann.

Über ein Pokémon werden folgende Daten benötigt:

- Identifikation (Offizielle Nummer und Name)
- Stärke/Kampfattributswerte (Kraftpunkte, Angriff, Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung)
- Typen (Für gute Verteilung im Team)

Um nur Pokémon für das ausgewählte Spiel in betrachte zu ziehen, werden folgende Daten benötigt:

- Identifikation (Name des Spiels)
- Liste von dort fangbaren Pokémon

Die Persönlichen Präferenzen bestehen aus Lieblingspokemon und selbst erstellten Pokémonteams:

- Teams mit 1-6 Pokémon
- Liste mit Lieblingspokémon

Um die Typenvor- und Nachteile beim Erstellen der Teams in betrachte zu ziehen braucht es folgende Informationen:

- Typidentifikation (Name)
- Stärken (Liste von Typen)
- Schwächen (Liste von Typen)

Aus den Wettkampfdaten wird die Einsatzanzahl und ein Ranking der Pokémon benötigt.

- Platz eines Pokémons im Ranking
- Anzahl Einsätze eines Pokémon

Konzeptionelles Datenmodell

Aus der groben Übersicht der benötigten Daten wurde ein Konzeptionelles Datenmodell ausgearbeitet. Dieses kann als Zwischenstufe zum logischen Datenmodell, welches für die tatsächliche Implementation der Datenbank verwendet wird, dienen. Um Raum für mehr Kreativität zu lassen, wurde das konzeptionelle Diagramm von Hand gezeichnet.

Die Pokémon-Tabelle beinhaltet die Identifikation eines Pokémon und dessen Kampattribute. Ein Pokémon kann in mehreren Pokémonspielen vorkommen und besitzt ein bis zwei Typen. Ein Team umfasst sechs Pokémon und es kann ihm einen Namen zur Wiedererkennung gegeben werden. Ausserdem wird ein Team immer für ein bestimmtes Pokémonspiel erstellt. Die Wechselwirkungen zwischen Typen wird mit einer Zwischentabelle dargestellt, in welcher die Veränderung des Schadens festgehalten wird.

Abbildung 1 - Konzeptionelles Datenmodell

Logisches Datenmodell

Aus dem Konzeptionellen Datenmodell konnte geschlossen werden, welche Zwischentabellen, Datentypen, Primärschlüssel und Fremdschlüssel das Datenbankschema benötigt, und wo es zusätzlich Raum für weitere sinnvolle Normalisierungen gibt. Für das Erstellen des logischen Datenmodells wurde <https://dbdiagram.io> verwendet. Da das Team das von MySQL Workbench generierte Datenmodell als übersichtlicher empfunden hat, wurde dieses hier eingebunden.

Im Vergleich zum konzeptionellen Datenmodell sind nun Primärschlüssel und Fremdschlüssel in den jeweiligen Tabellen hinzugefügt worden. Ausserdem wurden die Datentypen und Eigenschaften (NOT NULL, UNIQUE) der Attribute hinzugefügt. Die Felder «created_at» und «updated_at» wurden aus Monitoring-Zwecken hinzugefügt. Die Tabelle «type_interactions» wurde zu «effektivness» umbenannt und «type_interactions» wurde zu einer reinen Zwischentabelle. Es ist auch die Zwischentabellen «pokemons_games» hinzukommen um die multiple-multiple-Verbindung in der Praxis anwenden zu können.

Abbildung 2- Logisches Datenmodell

Datenbank Schema

Da in der Gratisversion von <https://dbdiagram.io> keine Möglichkeit vorhanden ist, die dort verwendete Query-Sprache in MySQL zu exportieren, wurde zur einmaligen Arbeitserleichterung ChatGPT verwendet. Die generierte Query war nicht ganz korrekt und es mussten weitere Anpassungen vorgenommen werden. Trotzdem erleichterte es uns Übersetzungsarbeiten.

Jede Tabelle besitzt eine ID, welche automatisch generiert und hochgezählt wird. Ein interner numerischer Schlüssel vereinfacht die Benützung von Fremdschlüssel und gibt jedem Datensatz eine klare Identität. Ausserdem besitzt jeder Datensatz die beiden Attribute «created_at» und «updated_at», die automatisch bei der Erstellung und dem Bearbeiten eines Datensatzes gesetzt werden. Diese Attribute sind wichtig für spätere Analysen und Fehlersuche in den Daten. Die Tabellennamen werden konstant in Kleinbuchstaben und Mehrzahl geschrieben. Die ID heisst ausschliesslich «id» in jeder Tabelle. Fremdschlüssel werden in Einzahl und dem Zusatz «_id» ausgeschrieben.

```
CREATE DATABASE BulbaSORT;
```

```
USE BulbaSORT;
```

```
CREATE TABLE types (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  name VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE pokemons (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  name VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
  type1_id INT NOT NULL,  
  type2_id INT,  
  health_points INT NOT NULL,  
  attack INT NOT NULL,  
  defense INT NOT NULL,  
  special_attack INT NOT NULL,  
  special_defense INT NOT NULL,  
  usage_percent DOUBLE NOT NULL,  
  ranking INT NOT NULL,  
  is_favorite BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (type1_id) REFERENCES types(id),  
  FOREIGN KEY (type2_id) REFERENCES types(id)  
);
```

```
CREATE TABLE games (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  name VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```

CREATE TABLE teams (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  is_generated BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  game_id INT,
  pokemon1_id INT NOT NULL,
  pokemon2_id INT,
  pokemon3_id INT,
  pokemon4_id INT,
  pokemon5_id INT,
  pokemon6_id INT,
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (game_id) REFERENCES games(id),
  FOREIGN KEY (pokemon1_id) REFERENCES pokemons(id),
  FOREIGN KEY (pokemon2_id) REFERENCES pokemons(id),
  FOREIGN KEY (pokemon3_id) REFERENCES pokemons(id),
  FOREIGN KEY (pokemon4_id) REFERENCES pokemons(id),
  FOREIGN KEY (pokemon5_id) REFERENCES pokemons(id),
  FOREIGN KEY (pokemon6_id) REFERENCES pokemons(id)
);

```

```

CREATE TABLE effectiveness (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  name VARCHAR (255) NOT NULL UNIQUE,
  modifier DOUBLE NOT NULL UNIQUE,
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);

```

```

CREATE TABLE type_interactions (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  attack_type_id INT NOT NULL,
  defense_type_id INT NOT NULL,
  effectiveness_id INT NOT NULL,
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (attack_type_id) REFERENCES types(id),
  FOREIGN KEY (defense_type_id) REFERENCES types(id),
  FOREIGN KEY (effectiveness_id) REFERENCES effectiveness(id)
);

```

```

CREATE TABLE pokemons_games (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  pokemon_id INT NOT NULL,
  game_id INT NOT NULL,
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (pokemon_id) REFERENCES pokemons(id),
  FOREIGN KEY (game_id) REFERENCES games(id));

```

Visualisierungstabellen

```
CREATE TABLE pokemons_relative_weights (  
  `id` INT,  
  `name` INT,  
  `type1_id` INT,  
  `type2_id` INT,  
  `health_points_relative` INT,  
  `attack_relative` INT,  
  `defense_relative` INT,  
  `special_attack_relative` INT,  
  `special_defense_relative` INT,  
  `usage_percent_relative` INT,  
  `ranking_relative` INT,  
  `is_favorite` INT  
);  
  
CREATE TABLE pokemons_relative_weights_averaged (  
  `id` INT,  
  `name` INT,  
  `type1_id` INT,  
  `type2_id` INT,  
  `health_points_relative` INT,  
  `attack_relative` INT,  
  `defense_relative` INT,  
  `special_attack_relative` INT,  
  `special_defense_relative` INT,  
  `usage_percent_relative` INT,  
  `ranking_relative` INT,  
  `is_favorite` INT,  
  `total_stats_relative` INT  
);
```

Normalisierung

Alle Tabellen der Datenbank enthalten nur atomare Elemente, und MySQL garantiert mithilfe von jeweils definierten Schlüsselattributen oder -paaren, dass jede Relation einzigartig ist. Somit befindet sich das Datenmodell in der ersten Normalform.

Da jede Tabelle jeweils nur ein Attribut (id) als Schlüsselattribut benutzt, sind trivialerweise alle Nicht-Schlüsselattribute funktional von allen Teilen des Primärschlüssels abhängig. Somit befindet sich das Datenmodell zusätzlich auch in der zweiten Normalform.

Die Dritte Normalform wird im Allgemeinen jedoch nicht erreicht. In den Tabellen «effectiveness», «games», und «types» könnte jeweils die Spalte «id» gelöscht werden, da «name» jeden Datensatz auch eindeutig definiert. Die Tabelle type_interactions könnte sich auch von «id» loslösen und stattdessen das Schlüsselpaar «attack_type_id» und «defense_type_id» benutzen, da jede Interaktion einen eindeutigen Wert (effectiveness) hat bzw. eine eindeutige Relation kennzeichnet. Dies gilt auch für das 'Kandidatsschlüsselpaar' «pokemon_id» und «game_id» in der Tabelle pokemons_games. Als Anmerkung wird noch erwähnt, dass «id» bei der Tabelle «pokemons» hingegen das einzige Kandidatenschlüsselattribut ist, da manche Pokémon mehrere Formen mit gleichem Namen aber unterschiedlichen ids haben. Dies gilt auch umgekehrt, jedoch handelt es sich in dem Fall nur um kosmetische Formen (bzw. männlich/weiblich), und werden in diesem Anwendungsfall ignoriert.

Wir haben uns trotzdem für die Benutzung von «ids» entschieden, da es die Abfrage der Datensätze erleichtert (zB. «WHERE id = 3» statt «WHERE attack_type_id = 7 AND defense_type_id = 2»), und da die Rohdatensätze nicht oft bearbeitet werden. Viele der Daten haben von unseren Quellen auch schon «ids» zugewiesen bekommen, und die Weiterverwendung von «ids» trägt auch zur Leserlichkeit bei. Schlussendlich schätzen wir es für unwahrscheinlich, dass damit Redundante Datensätze oder Anomalien bei der Datenmanipulation entstehen.

2.3 Datenbankintegration

Architektur

Das Projekt befindet sich bisher ausschliesslich in der Staging-Phase, da die Infrastruktur für ein produktives System nicht bereitsteht. Im Staging-System können Änderungen und Tests durchgeführt werden.

Der Staging-Server ist nur über das HSLU-Intranet erreichbar. Über den Port 3000 erreicht man Metabase mithilfe eines Browsers (<http://86.119.44.80:3000>). Über den Port 3306 kann man sich mithilfe von MySQL Workbench direkt mit der MySQL-Datenbank verbinden. Auch Metabase verwendet Serverintern den Port 3306 um auf die MySQL-Datenbank zuzugreifen. Die Daten liegen in der MySQL-Datenbank und werden über Metabase für den Benutzer angenehm angezeigt.

Logins der MySQL und Metabase-Benutzer sind im Kapitel «2.1 Datenbankmanagement: Datentechnik» zu finden.

Username der VM: Passwort der VM:

Abbildung 3-Architektur Datenbank

Um den Zugriff auf den Port 3000 zu ermöglichen, musste auf der VM die Firewall angepasst werden:

Abbildung 4 - FW-Rollentyp: Port

Abbildung 5- Regeln auf TCP & Port:3000

Abbildung 6-Verbindung erlauben

Der Plan des Produktiven System sieht keinen direkten Zugriff auf die Datenbank für einen normalen Benutzer vor. Dieser soll die Applikation nur über Metabase, das auf einem eigenen Webserver läuft, nutzen. Dabei soll der Defaultport 420 für HTTPS verwendet werden. Die Datenbank selbst besteht aus mehreren Instanzen in einem Cluster. So kann gewährleistet werden, dass die Datenbank jederzeit verfügbar ist. Alternativ könnte man auch den Webserver in einem Cluster, beispielsweise mit Docker und Kubernetes betreiben.

Abbildung 7- Beispiel Cluster

Datenquellen

In BulbaSORT werden fünf Datensets, die aus drei Datenquellen stammen, verwendet. Die abrufbaren Daten der drei Ressourcen haben allesamt verschiedene Formate und müssen dem entsprechend unterschiedlich eingelesen werden.

- <https://pokeapi.co> (JSON Format, verschachtelt) ETLT
 - <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/?offset=0&limit=2020>
 - <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/?offset=0&limit=1010>
 - <https://pokeapi.co/api/v2/type>
 - <https://pokeapi.co/api/v2/generation/>
- <https://www.smogon.com/stats/2023-09/gen9ou-1695.txt> (TXT-Datei mit «|» separiert) ELT
- <https://gist.github.com/iPsychnaut/254f8c24b47c4e373664fb75cadf8efc> (CSV-Datei) ELT

Die Daten ergeben insgesamt etwa 2MB.

Rohdaten

Die oben erwähnten Datensätze sehen (bei PokéAPI nach der ersten Transformation) wie folgt aus:

PokeAPI: Types, Type_Interactions, Games, und Pokemons_Games

id	results
0	"{'name': 'normal', 'url': 'https://pokeapi.co/api/v2/type/1/', 'damage_relations': {'double_damage_from': [{'name': 'fighting', 'url': 'https://pokeapi.co/api/v2/type/2/'}], 'double_damage_to': [], 'half_damage_from': [], 'half_damage_to': [{'name': 'rock', 'url': 'https://pokeapi.co/api/v2/type/6/'}, {'name': 'steel', 'url': 'https://pokeapi.co/api/v2/type/9/'}], 'no_damage_from': [{'name': 'ghost', 'url': 'https://pokeapi.co/api/v2/type/8/'}], 'no_damage_to': [{'name': 'ghost', 'url': 'https://pokeapi.co/api/v2/type/8/'}]}, 'id': 1}"

Tabelle 2-PokeAPI nach Transformation

Smogon: Pokemons (Rankings, Usage)

Rank	Pokemon	Usage %	Raw	%	Real	%
624	Houndour	0.0000%	1	0%	1	0%

GitHub: Pokemons (Attributen)

NUMBER, CODE, SERIAL, NAME, TYPE1, TYPE2, COLOR, ABILITY1, ABILITY2, HIDDEN_ABILITY, GENERATION, LEGENDARY, MEGA_EVOLUTION, HEIGHT, WEIGHT, HP, ATK, DEF, SP_ATK, SP_DEF, SPD, TOTAL

1,1,11,Bulbasaur,Grass,Poison,Green,Overgrow,,Chlorophyll,1,0,0,0.7,6.9,45,49,49,65,65,45,318

2,1,21,Ivysaur,Grass,Poison,Green,Overgrow,,Chlorophyll,1,0,0,1,13,60,62,63,80,80,60,405

Initial-Transformation

Diese Daten müssen zuerst noch umgeformt werden, damit das Produkt zu den Prinzipien einer Datenbank und zu unserem Datenmodell passt. Der dafür verwendete Python code ist im «Appendix: Datenintegration» zu finden.

Einlesen der Daten

Datenbank und Tabellen erstellen

Abbildung 8- SQL-Query in Workbench(1)

Alle Tabellen konnten ohne Probleme erstellt werden. Siehe Action Output.

Abbildung 9- SQL-Query in Workbench(2)

Tabelle effectiveness

Die Tabelle «effectiveness» besteht aus vier statischen Zwischenelementen, die wir einfach manuell erstellen.

```
8 ● INSERT INTO effectiveness VALUES (1, "normal", 1);
9 ● INSERT INTO effectiveness VALUES (2, "super effective", 2);
10 ● INSERT INTO effectiveness VALUES (3, "not very effective", 0.5);
11 ● INSERT INTO effectiveness VALUES (0, "ineffective", 0);
--
```

Abbildung 10-Zwischenelemente Tabelle effectiveness

Tabelle types

```
13
14 ● CREATE TABLE types_json (
15     id INT PRIMARY KEY,
16     damage_relations_json JSON NOT NULL
17 );
18
19 ● LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/daten/types.json.csv'
20 INTO TABLE types_json
21 FIELDS TERMINATED BY ','
22 ENCLOSED BY '"'
23 LINES TERMINATED BY '\n'
24 IGNORE 1 LINES
25 (id, @jsondata)
26 SET
27     damage_relations_json = REPLACE(@jsondata, '"', '');
28 ;
--
```

Abbildung 11- Speichern JSON-Daten in Zwischentabelle

Die JSON-Daten von PokéAPI lesen wir zuerst in eine Zwischentabelle «types_json» ein. Danach können wir die Werten «id» und «name» per JSON_EXTRACT() auslesen, und in die Tabelle «types» abspeichern.

Tabelle Pokémon

Die Daten der Tabelle «pokemon» erhalten wir von zwei unserer Datenquellen.

```
14 ● LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/daten/pokemon.csv'
15 INTO TABLE pokemons
16 FIELDS TERMINATED BY ','
17 IGNORE 1 LINES
18 (id, @null, @null, name, type1, type2, @null, health_points, attack, defense, special_attack, special_defense, @null, @
```

Abbildung 12- Pokemon Daten laden

Die Daten, die von dem GitHub-Gist stammen, sind als CSV-Daten einfach per LOAD DATA INFILE-Anweisung einlesbar. Das Stichwort IGNORE brauchen wir, da manche Pokemon (und deren IDs) mehrfach vorkommen – zuerst in der Basisversion, und danach als Spezialversionen, zum Beispiel wieso-genannte “mega-evolutionen”. Da wir uns nur für die Basisversion interessieren, können wir diese Restlichen beim Einfügen per IGNORE implizit überspringen.

```

51 CREATE TABLE pokemon_usages (
52     name VARCHAR(32),
53     ranking INT,
54     usage_percent DOUBLE(8,5)
55 );
56
57 LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/daten/gen9ou-1695.txt'
58 INTO TABLE pokemon_usages
59 FIELDS TERMINATED BY '|'
60 -- ENCLOSED BY '|'
61 LINES TERMINATED BY '\n'
62 IGNORE 5 LINES
63 (@null, @ranking, @name, @usageperc, @null, @null, @null, @null, @null)
64 SET
65     name = TRIM(@name),
66     ranking = TRIM(@ranking),
67     usage_percent = REPLACE(TRIM(@usageperc), '%', '')
68 ;
69
70 UPDATE pokemons
71 JOIN pokemon_usages ON pokemons.name = pokemon_usages.name
72 SET
73     pokemons.usage_percent = pokemon_usages.usage_percent,
74     pokemons.ranking = pokemon_usages.ranking
75 ;
--

```

Abbildung 13- SMOGON-Daten in Zwischentabelle

Die Daten, die von Smogon stammen, fügen wir zuerst in eine Zwischentabelle «pokemon_usages» ein. Danach werden die Werte «usage_percent» und «ranking» in der Tabelle «pokemons» per UPDATE-Anweisung gesetzt.

Tabelle type_interactions

```

80 CREATE TABLE type_interactions_json (
81     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
82     name VARCHAR(16) NOT NULL,
83     defender JSON,
84     attacker_id INT,
85     effectiveness_id INT
86 );
87
88 LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/daten/double.csv'
89 INTO TABLE type_interactions_json
90 FIELDS TERMINATED BY ','
91 ENCLOSED BY '"'
92 LINES TERMINATED BY '\n'
93 IGNORE 1 LINES
94 (@null, @null, @jsontdata, attacker_id)
95 SET
96     defender = IF(@jsontdata IS NULL OR @jsontdata = '', NULL, REPLACE(@jsontdata, '"', ''')),
97     effectiveness_id = 2
98 ;
99

```

Abbildung 14- Daten einlesen: Tabelle «type_interaction»

Die Daten von «type_interactions» lesen wir von drei CSV-Dateien ein. Die Generation dieser Dateien ist im [Appendix](#) einsehbar. Die oben-aufgezeigte LOAD-Anweisung wird noch zwei weitere Male wiederholt, wobei effectiveness_id = 3 bzw. 4 für half.csv bzw. none.csv eingesetzt wird. Diese drei Werten entsprechen der oben-erstellten «effectiveness»-Tabelle.

Tabelle games

```
138 ● CREATE TABLE games_json (  
139     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
140     game JSON  
141 );  
142  
143 ● LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/daten/games.json.csv'  
144     INTO TABLE games_json  
145     FIELDS TERMINATED BY ','  
146     ENCLOSED BY '"'  
147     LINES TERMINATED BY '\n'  
148     IGNORE 1 LINES  
149     (@null, @null, @null, @jsond)  
150     SET  
151     game = REPLACE(@jsond, '"', '')  
152 ;
```

Abbildung 15 - Daten laden: Tabelle «games»

Die Tabelle «games» laden wir analog zu «types» von dem Dokument games.json.csv ein. Die Generierung dieses Dokumentes ist ebenfalls im Appendix einsehbar.

Tabelle pokemons_games

```
160 ● CREATE TABLE pokemons_games_json (  
161     name VARCHAR(32),  
162     relation JSON  
163 );  
164  
165 ● LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/daten/pokemon_games.json.csv'  
166     INTO TABLE pokemons_games_json  
167     FIELDS TERMINATED BY ','  
168     ENCLOSED BY '"'  
169     LINES TERMINATED BY '\n'  
170     IGNORE 1 LINES  
171     (@null, name, @null, @jsond)  
172     SET  
173     relation = IF(@jsond IS NULL OR @jsond = '', NULL, REPLACE(@jsond, '"', ''))  
174 ;  
175  
176 ● INSERT INTO pokemons_games (pokemon_id, game_id)  
177     SELECT  
178     (SELECT id FROM pokemons WHERE (pokemons.name = pokemons_games_json.name)),  
179     (SELECT id FROM games WHERE (games.name = JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(relation, '$[0].version.name'))))  
180     FROM pokemons_games_json  
181     WHERE relation IS NOT NULL  
182 ;
```

Abbildung 16- Laden in Zwischentabelle, dann pokemons_games

Wir laden die Relation «pokemon_games.json.csv» in eine Zwischentabelle «pokemons_games_json» ein, woraus wir dann die JSON-Daten für die Tabelle «pokemons_games» extrahieren. Hier ist noch zu beachten, dass «pokemons_games» jeweils die ID erwartet, wobei das JSON-Objekt nur den VARCHAR Namen enthält. Daher müssen wir zuerst noch die ID mithilfe eines SELECTs bei den jeweiligen Tabellen abfragen.

Transformation in SQL

Tabelle types

```
30 • INSERT INTO types (id, name)
31 SELECT
32     JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(damage_relations_json, "$[0].id")),
33     JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(damage_relations_json, "$[0].name"))
34 FROM types_json
35 WHERE
36     id < 18;
37
--
```

Abbildung 17- Extrahieren von ID & Namen

Wir extrahieren die ID und den Namen aus jedem Eintrag in der JSON-(Roh)Datentabelle «types_json», die wir im vorherigen Schritt definiert und generiert haben.

Die Auslesung und Generation des types.json.csv, welches die Eingabedaten abspeichert, ist im [Appendix](#) einsehbar. Wir haben uns bei den Tabellen «types» und «types_interactions» für ein ETL-Verfahren entschieden, da wir zuerst den PokeAPI-Endpunkt «scrapen» mussten. Dazu kommt noch, dass das JSON-Listen von variabler Länge enthalten kann. Daher extrahieren wir zuerst die Daten mithilfe eines Python-Skriptes, flachen diese Listen zu mehrere Zeilen mit jeweils einem Objekt aus, und lesen es dann so in die Datenbank ein.

Tabelle Pokémons

Wie im vorherigen Schritt beschrieben beziehen wir die Daten für die Tabelle «pokemons» aus zwei Datenquellen. Die SQL UPDATE Anweisung wurde ebenfalls schon dokumentiert.

Tabelle type_interactions

```
124 • INSERT INTO type_interactions (attack_type_id, defense_type_id, effectiveness_id)
125 SELECT
126     attacker_id,
127     (SELECT id FROM types WHERE name = JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(defender, "$[0].name"))),
128     effectiveness_id
129 FROM type_interactions_json
130 WHERE
131     defender IS NOT NULL
132     AND attacker_id <= 18
133 ;
134
```

Abbildung 18- zusammenführen Daten in Tabelle "type-interactions"

Beim Einlesen der Daten hatten wir drei Tabellen mit JSON-Daten erstellt. Diese führen wir nun zusammen, wobei wir den JSON-Objekten auch noch den «defender name» entziehen. Da «type_interactions» aber die ID statt dem Namen erwartet, müssen wir die aber zuerst noch mithilfe einer SELECT Abfrage auf der Tabelle «types» abrufen.

Tabelle games

```
154 • INSERT INTO games (name)
155 SELECT
156     JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(game, "$[0].name"))
157 FROM games_json
158 ;
```

Abbildung 19- extrahieren und eintragen in Tabelle "games"

In diesem Schritt extrahieren wir der Tabelle «games_json» den Namen jedes Spieles, und fügen jenes als neuen Eintrag in die Tabelle «games».

Tabelle pokemons_games

```
176 • INSERT INTO pokemons_games (pokemon_id, game_id)
177 SELECT
178     (SELECT id FROM pokemons WHERE (pokemons.name = pokemons_games_json.name)),
179     (SELECT id FROM games WHERE (games.name = JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(relation, "$[0].version.name"))))
180 FROM pokemons_games_json
181 WHERE relation IS NOT NULL
182 ;
```

Abbildung 20 - Implementation Tabelle "pokemon_games" analog "type_interactions"

Diesen Schritt implementieren wir analog zu der Generation der Tabelle «type_interactions» indem wir die JSON-Daten der Tabelle «pokemons_games_json» abrufen, parsen, und diese dann mit je einer SELECT Abfrage in die relevante ID umwandeln.

2.4 Datenbankabfragen

Lieblingspokémon hinzufügen

Der Benutzer «metabase» kann ein Pokémon über dessen Namen zu seinen Lieblingpokémon hinzufügen. Datenbanktechnisch wird das mit einem Attribut namens «is_favorite» in der Pokémontabelle gelöst. Dieses wird beim Hinzufügen eines Pokémon zu den Lieblingpokémon auf «True» gesetzt.

UPDATE pokemons

SET is_favorite = true

WHERE {{ pokemon_name }};

The screenshot shows the Metabase interface for editing a query. The main area displays the following SQL query:

```
1 UPDATE pokemons
2 SET is_favorite = true
3 WHERE {{ pokemon_name }};
4
5 |
```

Below the query editor, an error message is displayed: "An error occurred in your query". The error details state: "You'll need to pick a value for 'Pokemon Name' before this query can run." A link "Learn how to debug SQL errors" is provided below the error message.

On the right side, the "Variables" panel is open, showing the configuration for the variable "pokemon_name":

- Variable name: **pokemon_name**
- Variable type: Field Filter
- Field to map to: POKEMONS Name
- Filter widget type: String
- Filter widget label: Pokemon Name
- How should users filter on this variable?: Dropdown list, Search box, Input box
- Required?:
- Default filter widget value: Enter a default value...

Abbildung 21- Metabase: Lieblingpokémon hinzufügen

Lieblingspokémon entfernen

Der Benutzer «metabase» kann ein Pokémon über dessen Namen aus seinen Favoriten löschen. Datenbanktechnisch wird dies mit dem Attribut «is_favorite» in der Pokémontabelle gelöst. Dieses wird auf «False» gesetzt, sobald der Benutzer ein Pokémon von seinen Lieblingspokémon entfernen möchte.

```
UPDATE pokemons
SET is_favorite = false
WHERE {{ pokemon_name }};
```

The screenshot shows the Metabase interface for editing a query. The query editor on the left contains the following SQL code:

```
1 UPDATE pokemons
2 SET is_favorite = false
3 WHERE {{ pokemon_name }};
4
5
```

Below the query editor, an error message is displayed: "An error occurred in your query". The message states: "You'll need to pick a value for 'Pokemon Name' before this query can run." and includes a link to "Learn how to debug SQL errors".

On the right side, the "Variables" settings panel is open for the variable "pokemon_name". The settings are as follows:

- Variable name: **pokemon_name**
- Variable type: Field Filter
- Field to map to: POKEMONS Name
- Filter widget type: String
- Filter widget label: Pokemon Name
- How should users filter on this variable?: Dropdown list, Search box, Input box
- Required?:
- Default filter widget value: Enter a default value...

Abbildung 22- Metabase: Lieblingspokémon entfernen

Lieblingspokémons anzeigen

Damit der Benutzer «metabase» eine Übersicht über seine aktuellen Lieblingspokémon hat, gibt es eine Ansicht, die alle Favoriten auflistet. Aufgrund dieser Liste kann entschieden werden, ob man Pokémon aus der Favoritenliste entfernen oder hinzufügen möchte.

```
SELECT id AS ID, name AS Name, ranking AS Tournierranking FROM pokemons  
WHERE is_favorite = true;
```


The screenshot shows the Metabase interface for a query titled "Lieblingspokémons anzeigen". The query is displayed in a text area and is as follows:

```
1 SELECT id AS ID, name AS Name, ranking AS Tournierranking FROM pokemons  
2 WHERE is_favorite = true;
```

Below the query, the results are displayed in a table with columns for ID, Name, and Tournierranking. The table contains the following data:

ID	Name	Tournierranking
6	Charizard	155
145	Zapdos	13
149	Dragonite	17
154	Meganium	0

Abbildung 23-Metabase: Lieblingspokémon anzeigen

Pokémonteam erstellen

Der Benutzer «metabase» kann ein Pokémonteam selbst erstellen. Hier definiert der Benutzer 1-6 verschiedene Pokémonnamen, welche dem Team angehören.

```
INSERT INTO teams (pokemon1_id, pokemon2_id, pokemon3_id, pokemon4_id,
pokemon5_id, pokemon6_id, game_id, is_generated, name)
```

```
SELECT
```

```
  p1.id AS pokemon1_id,
  p2.id AS pokemon2_id,
  p3.id AS pokemon3_id,
  p4.id AS pokemon4_id,
  p5.id AS pokemon5_id,
  p6.id AS pokemon6_id,
  g1.id AS game_id,
  false AS is_generated,
  {{ Team_name }} AS name
```

```
FROM
```

```
(SELECT id FROM pokemons WHERE {{ pokemon_name_1 }}) AS p1,
(SELECT id FROM pokemons WHERE {{ pokemon_name_2 }}) AS p2,
(SELECT id FROM pokemons WHERE {{ pokemon_name_3 }}) AS p3,
(SELECT id FROM pokemons WHERE {{ pokemon_name_4 }}) AS p4,
(SELECT id FROM pokemons WHERE {{ pokemon_name_5 }}) AS p5,
(SELECT id FROM pokemons WHERE {{ pokemon_name_6 }}) AS p6,
(SELECT id FROM games WHERE {{ Game_Name }}) AS g1;
```


The screenshot shows the Metabase interface for creating a Pokémon team. At the top, there is a title "Pokémonteam erstellen" and a button "Explore results". Below the title, there is a form with several dropdown menus for selecting Pokémon names (1-6) and a game name, and a text input for the team name. Below the form, the SQL query for the insert operation is displayed, showing the table name, columns, and the source of the data for each column.

Abbildung 24- Metabase: Pokémonteam erstellen

Pokémonteams anzeigen

Es gibt eine Übersicht über alle erstellten Pokémonteams.

```
SELECT teams.name AS Teamname,
games.name AS Game,
pokemon1.name AS "Pokemon 1",
pokemon2.name AS "Pokemon 2",
pokemon3.name AS "Pokemon 3",
pokemon4.name AS "Pokemon 4",
pokemon5.name AS "Pokemon 5",
pokemon6.name AS "Pokemon 6"
FROM teams
INNER JOIN pokemons AS pokemon1 ON pokemon1.id = teams.pokemon1_id
LEFT JOIN pokemons AS pokemon2 ON pokemon2.id = teams.pokemon2_id
LEFT JOIN pokemons AS pokemon3 ON pokemon3.id = teams.pokemon3_id
LEFT JOIN pokemons AS pokemon4 ON pokemon4.id = teams.pokemon4_id
LEFT JOIN pokemons AS pokemon5 ON pokemon5.id = teams.pokemon5_id
LEFT JOIN pokemons AS pokemon6 ON pokemon6.id = teams.pokemon6_id
LEFT JOIN games ON games.id = teams.game_id
```

Folgende Ausgabe wird dadurch produziert.

The screenshot shows a Metabase query interface. At the top, there is a back arrow, the title "Pokémonteams anzeigen", and an "Explore results" button. Below the title, there is a dropdown menu labeled "Pokemon Team". The main area displays the SQL query used to generate the results. Below the query, there are several filter buttons for each column: "Teamname", "Game", "Pokémon 1", "Pokémon 2", "Pokémon 3", "Pokémon 4", "Pokémon 5", and "Pokémon 6". The results table shows the following data:

Teamname	Game	Pokémon 1	Pokémon 2	Pokémon 3	Pokémon 4	Pokémon 5	Pokémon 6
Winner Team	platinum	Gliscor	Ditto	Charizard	Shiftry	Zapdos	Garchomp

Abbildung 25- Metabase: Pokémonteam anzeigen

Pokémonteam löschen

Der Benutzer «metabase» kann ein Pokémonteam löschen. Dazu muss er die ID des Pokémonteam aus der Pokémonteamauflistung entnehmen und mit deren Eingabe dieses löschen.

```
DELETE FROM teams WHERE {{ Team }};
```

The screenshot shows the Metabase interface for editing a query. The main area displays the SQL query: `DELETE FROM teams WHERE {{ Team }};`. Below the query, an error message states: "An error occurred in your query. You'll need to pick a value for 'Team' before this query can run." To the right, a sidebar titled "Variables" is open, showing configuration options for the variable "Team". The variable type is set to "Field Filter", and it is mapped to the "Name" field in the "TEAMS" table. The filter widget type is "String" and the label is "Team". The "Required?" toggle is turned on. The sidebar also includes options for "How should users filter on this variable?" (Search box is selected) and "Default filter widget value".

Abbildung 26- Metabase: Pokémonteam löschen

Pokémonteam generieren

Der Benutzer «metabase» kann nach Einpflege seiner Lieblingpokémon ein Pokémonteam generieren lassen. Das neue Pokémonteam wird ausgegeben und kann danach mithilfe der Query «Pokémonteam erstellen» in der Teamtabelle abgespeichert und in der Auflistung der Pokémonteam angeschaut werden.

Das Pokémonteam wird von einem ausgewählten Pokémon ausgehend generiert und kombiniert dieses mit fünf anderen. Diese Pokémon haben Typen, die gegen die Schwächen des Ausgangspokémon besonders effektiv sind. Es wird auch auf die relative Stärke der Kampfattribute geachtet. Lieblingpokémon werden in dem Algorithmus gegenüber anderen bevorzugt behandelt.

Die SQL-Query kann im [Appendix](#) gefunden werden.

The screenshot shows the Metabase interface for the query 'Pokémonteam generieren'. The query parameters are 'Pokemon: Emolga' and 'Game: black'. The SQL query is displayed in the editor, and the results table is shown below.

```
1 -- Find highly-scored pokemon (rank, usage %, avg total stats) that also have good type synergies with a given pokemon.
2 -- Good synergies: strong against pokemon's weaknesses.
3 WITH pokemon_is_strong_against AS (
4   SELECT DISTINCT
5     pokemons_relative_weights_averaged.id,
6     pokemons_relative_weights_averaged.name AS pokemon_name,
7     ((usage_percent_relative / 2 + ranking_relative / 2 + total_stats_relative) / 2) AS average_stats,
8     type_interactions.defense_type_id,
9     effectiveness.modifier,
10    is_favorite
11 FROM pokemons_relative_weights_averaged
12 JOIN type_interactions ON pokemons_relative_weights_averaged.type1_id = type_interactions.attack_type_id OR pokemons_relative_w
13 JOIN effectiveness ON type_interactions.effectiveness_id = effectiveness.id
14 JOIN pokemons_games ON pokemons_relative_weights_averaged.id = pokemons_games.pokemon_id
15 WHERE pokemons_relative_weights_averaged.id NOT IN (SELECT id FROM pokemons WHERE {{pokemon}})
16    AND pokemons_games.game_id IN (SELECT id FROM games WHERE {{game}})
17 ORDER BY pokemons_relative_weights_averaged.id
18 )
19 SELECT DISTINCT
20   id AS ID,
21   pokemon_name AS Name,
22   average_stats * EXP(SUM(CASE WHEN pokemon_is_strong_against.modifier = 0 THEN 0 ELSE LOG(pokemon_is_strong_against.modifier) ENI
23 FROM
```

ID	Name	BulbaSCORE
212	Scizor	8.78
395	Empoleon	5.09
385	Jirachi	4.25
286	Breloom	4.08
534	Conkeldurr	3.81

Abbildung 27- Metabase: Pokémonteam generieren

Das Pokémon, das am besten zu einem anderen passt, definieren wir als nicht nur ein allgemein (numerisch-) Starkes, aber auch als eines, das die Schwächen des anderen Pokémon deckt. Konkreter gesagt wird ein Pokémon bevorzugt, wenn es vom Typen aus sehr effektiv gegenüber den Typen ist, zu welchen das andere Pokémon Schwächen hat. Eine Abfrage, die diese passenden Pokémon findet, muss daher drei Teilaufgaben lösen:

1. Die (numerische) Stärke aller Pokémon, unabhängig von Typ-Stärken/Schwächen, ausrechnen.
2. Alle Typen finden, zu denen das Ausgangspokémon schwach ist.
3. Alle Pokémon finden, die gegen möglichst vielen dieser Schwächen besonders effektiv sind.
4. Punkte 1 und 3 zusammenführen, um ein einheitliches Ranking zu erstellen.

1. Attributenberechnung aller Pokémon

```

12 (defense / (SELECT MAX(defense) FROM pokemons)) AS defense_relative,
13 (special_attack / (SELECT MAX(special_attack) FROM pokemons)) AS special_attack_relative,
14 (special_defense / (SELECT MAX(special_defense) FROM pokemons)) AS special_defense_relative,
15 SQRT((usage_percent / (SELECT MAX(usage_percent) FROM pokemons))) AS usage_percent_relative, -- SQRT so that usage % does not dominate the scoring, especially with li
16 CASE
17     WHEN ranking = 0 THEN 0
18     ELSE SQRT(1 / (ranking / (SELECT MAX(ranking) FROM pokemons))) -- SQRT so that ranking does not dominate the scoring, especially with link to usage
19 END AS ranking_relative,
20 is_favorite
21 FROM pokemons
22 ;
23
24
25 -- Compute the average of each stat's percentage as above.
26 • CREATE VIEW pokemons_relative_weights_averaged AS
27     SELECT
28         *,
29         ((health_points_relative + attack_relative + defense_relative + special_attack_relative + special_defense_relative) / 5) AS total_stats_relative
30     FROM pokemons_relative_weights
31     ;
32
33 • SELECT * FROM pokemons_relative_weights_averaged;

```

#	id	name	type1_id	type2_id	health_points_relativ	attack_relativ	defense_relativ	special_attack_relativ	special_defense_relativ	usage_percent_relativ	ranking_relativ	is_favorit	total_stats_relativ
1	1	Bulbasaur	12	4	0.1765	0.2707	0.2130	0.3757	0.2826	0	0	0	0.26370000
2	2	Ivysaur	12	4	0.2353	0.3425	0.2739	0.4624	0.3478	0	0	0	0.33238000
3	3	Venusaur	12	4	0.3137	0.4530	0.3609	0.5780	0.4348	0	0	0	0.42808000
4	4	Charmander	10		0.1529	0.2873	0.1870	0.3468	0.2174	0.000790051360577...	1.143755263...	0	0.23828000
5	5	Charmeleon	10		0.2275	0.3536	0.2522	0.4624	0.2826	0.002370154081733...	1.244342033...	0	0.31566000
6	6	Charizard	10	3	0.3059	0.4641	0.3391	0.6301	0.3696	0.09392644147057652	2.006441244...	1	0.42176000

Abbildung 28- SQL-Query: Attributenberechnung alles Pokémon

Zuerst berechnen wir für jedes Attribut eines Pokémon einen Prozentwert, der dem Wert mit dem Maximalwert des Attributes vergleicht. Somit vermeiden wir, dass Attributen, die im Schnitt einen grösseren Wert haben, sich mehr an dem Ranking des Pokémon beteiligen. Diese Werte beinhalten Kraftpunkte, Stärke, Verteidigung, deren ‘Spezial’-Varianten, sowohl auch die Häufigkeit und Beliebtheit in offiziellen Pokémonkampftourneieren. Schlussendlich wird der Durchschnitt aller Attributen, aber ohne Turnierstatistiken, berechnet.

2. Abfrage der Schwächen eines Pokémons

```

1 • SELECT attack_type_id, name
2 FROM
3 (
4     WITH favourites_types AS (
5         SELECT type1_id AS type_id FROM pokemons WHERE pokemons.id = 587 -- Replaced with Metabase Variable
6         UNION
7         SELECT type2_id AS type_id FROM pokemons WHERE pokemons.id = 587 -- Replaced with Metabase Variable
8     )
9     SELECT attack_type_id
10    FROM favourites_types
11    JOIN type_interactions ON favourites_types.type_id = type_interactions.defense_type_id
12    WHERE effectiveness_id = 2
13    EXCEPT
14    SELECT attack_type_id
15    FROM favourites_types
16    JOIN type_interactions ON favourites_types.type_id = type_interactions.defense_type_id
17    WHERE effectiveness_id = 3 OR effectiveness_id = 4
18 ) AS favourite_is_weak_against
19 JOIN types ON attack_type_id = types.id

```

#	attack_type_id	name
1	6	rock
2	15	ice

Abbildung 29- SQL-Query: Abfrage Pokémonschwächen

In dieser Teilaufgabe fragen wir nach den Typ-Schwächen des Ausgangspokémon, hier zum Beispiel Lindas Ausgangspokémon Emolga (id = 587). Emolga ist vom Typ Elektrisch/Fliegend, die je ‘Boden’ und ‘Gestein, Elektrisch, und Eis’ als Schwächen haben. Dagegen sind aber elektrische Pokémon resistent gegen sich selbst, und fliegende Pokémon gar immun gegen Boden-Angriffe, also heben die sich gegenseitig auf. Übrig bleiben nur noch Schwächen auf Gestein und Eis.

3. Abfrage der Typ-Stärken aller Pokémon

```

1 WITH pokemon_is_strong_against AS (
2     SELECT DISTINCT
3         pokemons_relative_weights_averaged.id,
4         pokemons_relative_weights_averaged.name AS pokemon_name,
5         ((usage_percent_relative / 2 + ranking_relative / 2 + total_stats_relative) / 2) AS average_stats,
6         type_interactions.defense_type_id,
7         effectiveness.modifier,
8         is_favorite
9     FROM pokemons_relative_weights_averaged
10    JOIN type_interactions ON pokemons_relative_weights_averaged.type1_id = type_interactions.attack_type_id
11    JOIN effectiveness ON type_interactions.effectiveness_id = effectiveness.id
12    WHERE pokemons_relative_weights_averaged.id != 6 -- Replaced with Metabase Variable
13    ORDER BY pokemons_relative_weights_averaged.id
14 )
15 SELECT * FROM pokemon_is_strong_against;

```

#	id	pokemon_name	average_stats	defense_type_id	modifier	is_favorite
1	506	Lillipup	0.10439	6	0.5	0
2	506	Lillipup	0.10439	9	0.5	0
3	506	Lillipup	0.10439	8	0	0

Abbildung 30- SQL-Query: Abfrage Pokémonstärken

Hier berechnen wir für jedes im Spiel verfügbare Pokémon (bzw ohne das Ausgangspokémon, da das schon im Team vorhanden ist) alle Typen, gegen die sie nicht nur normal (1x) effektiv sind. Lillipup zum Beispiel ist vom Typ 'Normal'. Dies heisst, dass es nicht sehr effektiv gegen sich selbst und Kampf-Pokémon ist (0.5x), und gar ineffektiv gegen Gespenst-Pokémon (0x).

4. Zusammenführung / Entscheid

```

43 JOIN type_interactions ON pokemons_relative_weights_averaged.type1_id = type_interactions.attack_type_id OR pokemons_relative_weights_averaged.type2_id = type_interactions
44 JOIN effectiveness ON type_interactions.effectiveness_id = effectiveness.id
45 WHERE pokemons_relative_weights_averaged.id != 387 -- Replaced with Metabase Variable
46 ORDER BY pokemons_relative_weights_averaged.id
47 )
48 SELECT DISTINCT
49     id,
50     pokemon_name,
51     average_stats * EXP(SUM(CASE WHEN pokemon_is_strong_against.modifier = 0 THEN 0 ELSE LOG(pokemon_is_strong_against.modifier) END)) * (1 + pokemon_is_strong_against.is_favorite)
52 FROM
53 (
54     WITH favourites_types AS (
55         SELECT type1_id AS type_id FROM pokemons WHERE pokemons.id = 587 -- Replaced with Metabase Variable
56     UNION
57         SELECT type2_id AS type_id FROM pokemons WHERE pokemons.id = 587 -- Replaced with Metabase Variable
58     )
59     SELECT attack_type_id
60     FROM favourites_types
61     JOIN type_interactions ON favourites_types.type_id = type_interactions.defense_type_id
62     WHERE effectiveness_id = 2
63     EXCEPT
64     SELECT attack_type_id
65     FROM

```

#	id	pokemon_name	scaling
1	889	Zamazenta	9.075426350034885
2	395	Empoleon	5.086568121723563
3	784	Kommo-o	4.948707133497098
4	212	Soloz	4.388972575205765
5	385	Jirachi	4.253421820225908

Abbildung 31-SQL-Query: Entscheid weitere Pokémons anhand Lieblingpokémon

Schlussendlich multiplizieren wir alle Typ-Stärken/Schwächen der Pokémon – dabei gleichen sich sehr- und weniger-effektive Typ-Interaktionen aus – und die skalierten Durchschnitts-Attributen. 'Ineffektive' Interaktionen werden dabei aber ignoriert, da die ansonsten den Score sofort auf 0 setzen würden (x0). Dazu kommt noch einen Durchschnittswert des skalierten Rankings und Häufigkeit. Zuallerletzt wird der BulbaSCORE jedes Pokémon, das zu den Favoriten gehört, verdoppelt, so dass ein Team mit solchen Pokémon ein bisschen wahrscheinlicher wird.

Vergleich der Tournierrankings mit der Einsatzanzahl in Tournieren

Diese Visualisierung stellt die Korrelation des Tournierrankings eines Pokémons mit der Einsatzanzahl in Tournieren graphisch dar. Anhand von dieser Graphik kann man einsehen, dass das eine mit dem anderen übereinstimmt. Beliebte Pokémon werden also meist wegen ihren Stärken eingesetzt. Mit dieser Erkenntnis kann der Benutzer selbst einschätzen, wie viel Wert den beiden Attribute zuschreiben will. Wer ein besonders erfolgreiches Team erstellen will, muss mutmasslich auf die «schwächeren» Lieblingspokémon verzichten.

Abbildung 32- Visualisierung: Vergleich Tournierranking mit Einsatzanzahl in Turnier

Vergleich des Tournierrankings mit den Kampfattributen

Als Entscheidungsunterstützung für den Benutzer «metabase» wird eine Visualisierung angeboten, die aufzeigt, wie das Tournamentranking der Pokémon mit den Kampfattributen korreliert. Dadurch kann der Benutzer selbst Überlegungen anstellen, wie hoch er das Tournamentranking oder die Kampfattribute in seinen Entscheidungen zur Pokémonauswahl gewichten möchte.

Damit alle Attribute gleich gewichtet werden, muss zuerst der relative Wert berechnet werden. Dieser wird aus dem Höchstwert, den es im jeweiligen Attribut gibt, berechnet. Um einen Gesamtwert zu erreichen, wird danach der Durchschnitt der Attribute berechnet. Das absolute Maximum würde somit bei 1 liegen und das absolute Minimum bei 0. Dies wird jedoch von keinem Pokémon erreicht.

Abbildung 33- Visualisierung: Tournierranking mit Kampfattributen

Tournierrankings und Kampfattribute der Lieblingspokémon

Damit die Benutzer eine einfachere Übersicht der Stärken ihrer Lieblingspokémon haben, wird die gleiche Visualisierung noch einmal aufgeführt, dieses Mal jedoch nur auf die ausgewählten Favoriten beschränkt.

Abbildung 34- Visualisierung: Tournierranking und Kampfattribute der Lieblingspokémon

2.5 Datenbanksicherheit

Risiken

Die MySQL-Datenbank und Metabase sind vom HSLU-Netz zugänglich. Alle Benutzer sind mit einem starken Passwort geschützt. Trotzdem gibt es folgende Risiken:

Confidentiality

1. Zugriffe
 - a. Zugriff auf Metabase von ausserhalb des Intranets
 - b. Direkter Zugriff auf MySQL-Server, statt über Metabase-Applikation
2. Benutzer verwenden ein einfach zu erratenes Passwort in:
 - a. Passwort der Windows-Benutzer
 - b. Passwort der MySQL-Benutzer
 - c. Passwort der Metabase-Applikation
3. Berechtigungen sind unvorsichtig gesetzt von:
 - a. Windows-Benutzer wegen Berechtigungen zu den MySQL-Files
 - b. MySQL-Benutzer wegen Berechtigungen zur Datenbank
 - c. Metabase-Benutzer wegen Berechtigungen zur Query-Editierung

Integrity

1. Pokémon-Daten stimmen nicht
 - a. Quelldaten aus dem Internet sind fehlerhaft
 - b. Fehler treten beim initialen Hineinladen der Daten auf
 - c. Daten werden in der Datenbank verändert und verfälscht (i.e. SQL-Injection)
 - d. Daten werden beim Auslesen verändert (i.e. Man in the Middle Attacke)

Availability

1. Anwendung ist nicht accessible
 - a. Metabase-Server ist down
 - b. MySQL Datenbank Server ist down
2. Datenbank ist zu langsam
 - a. Zu viele Anfragen (i.e. DDoS Attacke)
 - b. Fehlerhafte / nicht optimale Datenbankeinstellungen
 - c. Langsame Queries
3. Datenbank wird zerstört
 - a. Fehler bei der Implementation
 - b. Böswilliger Angriff auf die Datenbank (i.e. Ransomware)

Confidentiality – Zugriff

Auf dem Server laufen die zwei Applikationen «MySQL» und «Metabase». Auf MySQL kann über den Port 3306 zugegriffen werden. Dafür kann beispielsweise die MySQL Workbench Applikation verwendet werden. Metabase ist eine Webapplikation und kann auf Port 3000 über das HTTPS Protokoll erreicht werden. Dafür können alle aktuellen und verbreiteten Browser verwendet werden. Der Zugriff ist nur im HSLU-Netzwerk möglich. Dadurch wird der Zugriff eingegrenzt.

Confidentiality - Authentifizierung

Risiko C1a: Passwort der Windows-Benutzer

Das Passwort des Windowsbenutzer «dbsstudent» wird durch einen Benutzer gesetzt, welcher im Bereich Sicherheit ausgebildet ist und sich die Risiken eines schwachen Passwortes bewusst ist. Der Windowsbenutzer «dbsstudent» und auch die Administratoren-Accounts werden von der HSLU verwaltet. Daher gelten die von der HSLU gesetzten Passwort-Policies.

Risiko C1b: Passwort der MySQL-Benutzer

Auf der MySQL-Datenbank existieren drei Benutzer:

- root: Lokaler Benutzer
- admin: Vom HSLU-Netzwerk aus zugänglich
- metabase: Vom HSLU-Netzwerk aus zugänglich, Zugangsdaten sind in Metabase gespeichert

Abbildung 35- Übersicht MySQL Benutzerberechtigung

Mithilfe des Passwort-Policy-Plugins wird das Risiko verkleinert, dass die Benutzer leicht zu erratene Passwörter wählen, indem es die Verwendung von Groß- und Kleinbuchstaben sowie von Sonderzeichen erzwingt. Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein und darf nicht gleich wie der Benutzername lauten. Das Plugin wird wie folgt eingebunden.

Abbildung 36- Passwort-Policy-Plugin installieren

Danach wird das Plugin auf seine Funktionalität überprüft, indem ein Benutzer mit einem unerlaubten Passwort erstellt wird.

```
CREATE USER metabase@localhost IDENTIFIED BY 'pass';
```


Abbildung 37- Testen Benutzer erstellen mit schlechtem Passwort

Ebenfalls wird getestet, dass die Erstellung eines Benutzer mit einem Passwort, welches die Richtlinien einhält, möglich ist.

```
CREATE USER metabase@localhost IDENTIFIED BY '4Ug1.Met4A';
```


Abbildung 38- Testen Benutzer mit gutem Passwort

Risiko C1c: Passwort der Metabase-Applikation

Die Metabase-Benutzer muss ebenfalls gut geschützt sein, da dieser Zugriff auf die Zugangsdaten des MySQL-Benutzers «metabase» hat. Metabase stellt drei mögliche Einstellungen für Passwortkomplexität zur Verfügung. Ausserdem kann die Mindestlänge des Passworts eingestellt werden. Ausserdem überprüft Metabase, dass keine häufig benutzten Passwörter verwendet werden.

Um eine hohe Komplexität und ausreichende Länge des Passworts zu erzwingen, werden folgende Environment Variablen gesetzt, bevor Metabase gestartet wird. Die Einstellung «strong» verlangt mindestens zwei Kleinbuchstaben, zwei Grossbuchstaben, eine Ziffer und ein Spezialcharakter.

Auf Windows haben wir die Environment-Variablen im Startupscript wie folgt gesetzt:


```
set MB_PASSWORD_COMPLEXITY=strong
set MB_PASSWORD_LENGTH=12
java -jar .\metabase.jar
timeout /t 150
```

Abbildung 39- Automatischer Start Metabase

Neben dem Administrator, welcher die Queries editieren kann, wurden auf Metabase zusätzlich normale Benutzer erstellt:

Abbildung 40- Metabasebenutzer

Confidentiality - Autorisierung

Risiko C2a: Windows-Benutzer wegen Berechtigungen zu den MySQL-Files

Die Daten von MySQL werden in Dateien gespeichert. Es muss sichergestellt sein, dass nur Windowsbenutzer auf die Dateien zugreifen können, die den Zugriff benötigen.

Metabase und MySQL wurden unter dem «dbsstudent» Benutzer installiert. Deshalb hat nur dieser Benutzer und Administratoren Zugriff auf die Datenbankdateien.

Risiko C2b: MySQL-Benutzer wegen Berechtigungen zur Datenbank

MySQL kann selbst Benutzer verwalten. Die Rechte können dabei feingranular eingestellt werden. Dadurch kann erreicht werden, dass jeder Benutzer nur genau die Rechte erhält, die er benötigt.

In BulbaSORT wurden folgende drei MySQL-Benutzer erstellt:

- Root «root»: Lokaler Benutzer mit allen Rechten, die auf MySQL möglich sind
- Administrator «admin»: Alle Rechte auf Daten (CRUD) und Rechtevergaben
- Benutzer «metabase»: Leserechte auf alle Daten (R), zusätzlich LieblingsPokémon definieren (U auf das Pokémonattribut «is_favourite») und Pokémonteams löschen und erstellen (CD auf Pokémonteams)

Die Rechtevergabe wird im Kapitel «Autorisierung MySQL Benutzer» genau beschrieben.

Metabase-Benutzer wegen Berechtigungen zur Query-Editierung

Der Metabase-Administrator kann alle Querys ändern. Dies sollten normale Benutzer des Systems nicht können, da sie so das ganze User Interface zerstören könnten und die Applikation damit unbrauchbar wird. Der Gruppe «All Users» wurden die Rechte für «Native query editing» entzogen und nur das Recht auf die Daten der BulbaSORT-Datenbank gegeben.

Abbildung 41- Metabase Benutzerberechtigung setzen

Integrity

Risiko I1a: Quelldaten aus dem Internet sind fehlerhaft

Bezieht man Daten aus dem Internet können diese Fehlerhaft sein oder bei einem Download sogar Malware beinhalten. Beim Herunterladen von Textdateien ist das Risiko kleiner als bei komplexen Dateien, da diese ausschliesslich mit Texteditoren geöffnet werden und somit nicht die Möglichkeit haben ausführbaren Code laufen zu lassen. Trotzdem wurden die Ressourcen manuell auf ihre Integrität überprüft. Da BulbaSORT keine Wissenschaftliche oder sonst kritische Aufgabe erfüllt, wurden die Daten manuell mit Stichproben auf deren Richtigkeit überprüft.

Im Laufe des Projekts wurde eine Datenquelle (<https://github.com/filipekiss/Pokémon-type-chart/blob/master/types.json>) ausgewählt, die das Projektteam als fehlerhaft empfunden hat. Die Quelle wurde deshalb mit einer anderen ersetzt. Nach der Implementation wurde klar, dass die Quelle nicht fehlerhaft, sondern lediglich falsch interpretiert worden war. Dies zeigt auf, dass neben der Richtigkeit eine Quelle auch klar genug aufgebaut sein muss, dass Fehlinterpretationen ausgeschlossen werden können.

Risiko I1b: Fehler treten beim initialen Hineinladen der Daten auf

Bei der Interpretation der Datenquellen, der Transformation und dem Einlesen in die Datenbank können Fehler gemacht werden, was der Integrität der in der Datenbank gespeicherten Daten schaden kann. Die Scripts, welche zur Transformation der Daten verwendet wurden, wurden von mindestens einer zweiten Person auf deren Korrektheit überprüft. Ausserdem wurden die finalen Daten in der Datenbank manuell durch Stichproben auf deren Richtigkeit überprüft.

Es wurden bei der Überprüfung fehlende Daten gefunden. So lieferte PokéAPI das Mapping, welche Pokémon in welchem Pokémonspiel erhältlich sind nur bis zu den Spielen Schwarz2 und Weiss2. Das Projektteam hat sich entschieden, das Problem so zu belassen. Würde die Applikation produktiv verwendet werden müssten die fehlenden Daten mit weiteren Quellen ergänzt werden.

Risiko I1c: Daten werden in der Datenbank verändert und verfälscht

Korrekt in der Datenbank gespeicherte Daten können durch Benutzer mutiert werden und so ihre Integrität verlieren. Einerseits kann das unabsichtlich durch fehlerhaftes Bedienen, andererseits böswillig durch missbräuchliches Benutzen von Rechten oder das Eindringen ins System, beispielsweise mit SQL-Injection, erfolgen.

Die Massnahmen sind bei allen Formen grundsätzlich dieselben. Die Rechte der Benutzer müssen auf das nötigste eingeschränkt werden und die Daten müssen mit einem rückspielbaren Backup gesichert werden. Wie das Backup im Fall von BulbaSORT erstellt wurde, kann im Kapitel «Backup konfigurieren» nachgelesen werden. Um das Eindringen zu reduzieren ist es ebenfalls wichtig dass die Massnahmen im Bereich «Confidentiality» richtig umgesetzt sind. Um Fehler bei der Weiterentwicklung von BulbaSORT zu minimieren, wird diese auf einer Entwicklungsumgebung durchgeführt. Da BulbaSORT zum jetzigen Zeitpunkt nicht produktiv läuft, existiert ausschliesslich diese Entwicklungsumgebung.

Damit eine fehlerhafte Mutation entdeckt und rückverfolgt werden kann, empfiehlt es sich ein Monitoring einzusetzen. Dies wird oft mit kostenpflichtigen Services oder Produkten umgesetzt und wurde deshalb im Rahmen dieses Projektes nicht angewendet.

Risiko I1d Daten werden beim Auslesen verändert (i.e. Man in the Middle Attacke)

Verbindet sich der Benutzer über das Internet mit dem Metabase-Server von BulbaSORT, können Daten bei der Übertragung, beispielsweise durch eine «Man in the Middle Attacke» verändert werden. Um dieses Risiko zu minimieren, wird die Übertragung mit SSL verschlüsselt. Eine SSL-Verschlüsselung würde man im produktiven Setup zwischen allen Servern aufsetzen.

- Zwischen Browser des Benutzers und Metabase
- Zwischen MySQL und Metabase
- Zwischen MySQL und MySQL Workbench

(Es wurde über SSL recherchiert und Teile davon umgesetzt: [Sichere Datenübertragung](#))

Availability - Serverfehler

Risiko A1a: Metabase-Server ist down

Ist der Metabase-Server down, kann der Benutzer nicht mehr auf die Benutzeroberfläche und die vordefinierten Querys zugreifen, was BulbaSORT für ihn unbrauchbar macht. Wegen der kleinen Benutzeranzahl und dem nicht monetären Einsatz des Produktes, ist eine Downtime von einer Stunde pro Woche tragbar.

Die Downtime muss mit einem Monitoring gemessen werden. Normalerweise wird dies mit kostenpflichtigen Services umgesetzt, was im Rahmen dieses Projektes nicht umgesetzt wird. Die definierte Downtime von einer Stunde pro Woche kann mit einem manuellen Restart eingehalten werden. Will man kürzere Downtimes erreichen, empfiehlt es sich, einen Cluster mit mehreren Instanzen der Datenbank zu verwenden, der automatisiert Orchestriert wird. So kann bei einem Ausfall automatisch eine andere Instanz die Aufgaben übernehmen. Dies konnte im Rahmen dieses Projektes nicht umgesetzt werden, da dem Projektteam nur eine Virtuelle Maschine zur Verfügung stand.

Risiko A1b: MySQL Datenbank Server ist down

Ist der MySQL-Server down, können keine Querys mehr ausgeführt werden und der Metbase-Server kann sich nicht mehr mit der Datenbank verbinden. Die Massnahmen sind dieselben wie beim «Risiko A1a: Matabase-Server ist down» und werden hier deshalb nicht nochmals beschrieben.

Availability - Performance

Risiko A2a: Zu viele Anfragen (i.e. DDoS Attacke)

Wird eine Applikation sehr beliebt oder wird diese böswillig attackiert, können zu viele Anfragen das System lahmlegen. Um böswilligen Attacken entgegenzuwirken kann als Massnahme eine Firewall oder ein Reverseproxi verwendet werden. Da die virtuelle Maschine von der HSLU betrieben wird, wird auch die Firewall und der Proxi von der HSLU verwaltet. In einer produktiven Umgebung könnte man einen Service, wie beispielsweise Cloudflare als Proxi einsetzen um den Aufwand klein zu halten. Um eine normal steigende Tendenz von Anfragen zu erkennen muss in einem produktiven System ausserdem ein Monitoring implementiert werden. Auch dafür gibt es eine Vielzahl an Produkten und Services.

Risiko A2b: Fehlerhafte / suboptimale Datenbankeinstellungen

Fehlerhafte oder suboptimale Datenbankeinstellungen können zu schlechter Performance führen. Hier ist ebenfalls wichtig, dass ein Monitoring implementiert wird, das den Betreibern ermöglicht zu erkennen, wenn die Performance der Datenbank sinkt. Für BulbaSORT werden die Default-Einstellungen verwendet, die für übliche Anwendungen normalerweise genügen. Würde in einer produktiven Umgebung im Monitoring ein Performanceabfall erkannt werden, werden die Einstellungen überprüft und allenfalls optimiert.

Risiko A2c: Langsame Queries

Die erste Version der Pokémon-Team-Generation Abfrage brauchte im Schnitt 20s, um eine Antwort zu berechnen, da sie mehrere JOINS zwischen Tabellen beinhaltet. Dank der Aufteilung der Abfrage in drei 'Subqueries', die jeweils ein Teilproblem der Teamgeneration löst, vermindert sich die Anzahl Datensätze in jedem solchen 'Cross-Join' um ein Mehrfaches. Schlussendlich braucht sie auch mit Netzwerklatenz inklusive weniger als eine Sekunde.

Die Abfrage könnte noch weiters optimiert werden. Die Berechnung des BulbaSORT-Scores ist Abfrage-Abhängig, da sie die Typen und Favoritenstatus von Pokemon mit einbezieht, doch der erste Teil – die Berechnung der durchschnittlichen relativen Attribute – wird von einer statischen «VIEW» jedes Mal neu berechnet. Unter der Annahme, dass zwischen Abfragen keine neuen Pokemon hinzugefügt wurden, oder bestehende abgeändert oder gelöscht wurden, bleiben diese Werte statisch.

Diese Optimierung wurde nicht durchgesetzt, da die Abfrage trotz dynamischer Berechnung nicht unangemessen lange dauert, und da man dadurch nicht mit jeder Datenänderung die ganze Datenbank neu berechnen und bearbeiten muss.

Availability - Datenverlust

Risiko A3a: Fehler bei der Implementation

Bei der Weiterentwicklung des Produktes kann es zu Fehler durch fehlerhafte Implementationen kommen, die zu Datenverlust führen. Um dem entgegenzuwirken, wird eine Development-Umgebung bereitgestellt, in der neue Implementationen getestet werden können, bevor sie auf das Produktive System gespielt werden. Die Implementation des produktiven Systems war im Rahmen der Arbeit nicht möglich, da dem Team nur eine Virtuelle Maschine im HSLU-Netzwerk zur Verfügung stand.

Risiko A3b: Böswilliger Angriff auf die Datenbank (i.e. Ransomware)

Datenverlust kann auch durch böswillige Angriffe von Hackern geschehen. Dabei kann eine Datenbank durch Verschlüsselung oder das Löschen der Daten unbenutzbar gemacht werden. Die effektivste Massnahme dafür ist das Erstellen eines Backups. (Umsetzung Backup wird hier beschrieben: [Backup konfigurieren](#))

Das Wiederherstellen des Backups muss regelmässig auf dem produktiven System getestet werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Prozess schnell und fehlerfrei durchgeführt werden kann. Ebenfalls empfiehlt es sich durch die Verwendung eines Clusters mit mehreren laufenden, gespiegelten MySQL-Datenbanken das Handling von Datenbankausfällen zu automatisieren und die Downtime zu minimieren. Dies ist jedoch mit erhöhten Infrastrukturkosten verbunden und es muss durch eine genaue Risikoabschätzung überprüft werden, ob sich diese Massnahme lohnt.

Eine Möglichkeit für das Löschen von Daten bietet SQL-Injection. Dieses wird durch folgende Massnahmen minimiert:

- Der Benutzer «metabase» welcher hat nur minimale Rechte, um die Datenbank zu manipulieren. Das heisst auch wenn eine SQL-Injection gelingt, wird das Unterfangen der fehlenden Rechten wegen unterbunden.
- Die vorgefertigten Queries werden mit Variablen befüllt, die von Metabase verwaltet und geparkt werden. Somit können Implementationsfehler aufgrund fehlerhafter Programmierung ausgeschlossen werden.

Autorisierung MySQL Benutzer

Dem Benutzer «metabase» werden nur Leserechte von Daten erteilt:

```
GRANT SELECT ON bulbasort.* TO metabase@localhost;
```


Abbildung 42- Benutzerberechtigung «metabase»: Leserechte auf alle Tabellen

Dem Benutzer «metabase» wird für Erstellung von Daten gewährt:

```
GRANT INSERT ON bulbasort.teams TO metabase@localhost;
```


Abbildung 43- Benutzerberechtigung «metabase»: Einfügen auf Tabelle «teams»

Dem Benutzer «metabase» wird für die Aktualisierung von Daten gewährt:

```
GRANT UPDATE ON bulbasort.teams TO metabase@localhost;
```


Abbildung 44-Benutzerberechtigung «metabase»: Aktualisieren auf Tabelle «teams»

Dem Benutzer «metabase» wurde die Berechtigung Löschung von Daten gewährt:

```
GRANT DELETE ON bulbasort.teams TO metabase@localhost;
```


Abbildung 45-Benutzerberechtigung «metabase»: Löschen auf Tabelle «teams»

```
GRANT UPDATE(is_favorite) ON bulbasort.pokemons TO 'metabase'@'localhost';
```


Abbildung 46-Benutzerberechtigung «metabase»: Aktualisieren auf Tabellenspalte «is_favorite»

```
SHOW GRANTS FOR metabase@localhost;
```


Abbildung 47- Berechtigungsübersicht Benutzer "metabase"

Um die Rechtevergabe zu testen, wurde versucht in einer Spalte der Tabelle eine Änderung zu erzwingen, bei welcher der Metabase-User keine Update-Berechtigung hat.

Der Update-Befehl wurde wie erwartet verweigert:

```
UPDATE pokemons  
SET name = "blub"  
WHERE {{pokemon_name}};
```


Abbildung 48- Testen Berechtigung «metabase»

Backup konfigurieren

Das Erstellen eines Backups ist eine wichtige Komponente um Risiken in der Availability (A3a und A3b) zu minimieren. Es ist wichtig, dass das Backup verschlüsselt ist und die Wiederherstellung des Backups auf seine Funktionalität überprüft wird.

Erstellen

Dienstprogramm mysqldump vorbereiten. Wir werden das Dienstprogramm mysqldump verwenden, ein leistungsfähiges Tool zum Erstellen und Wiederherstellen vollständiger Backups ganzer MySQL-Datenbanken.

Es wird das Dienstprogramm mysqldump verwendet. Dieses Tool wurde uns im Kurs bei den Übungen fürs Erstellen und Wiederherstellen vollständiger Backups ganzer MySQL Datenbanken empfohlen. Das Programm läuft in der Kommandozeile und kann daher entweder manuell oder als Skript ausgeführt werden.

Hier werden die Befehle manuell ausgeführt, da es sich hier nur um drei Befehle handelt.

Pfad für MySQL-Befehlszeilen-Clientprogramm:

```
path=%path%;C:\Progra~1\MySQL\MySQLS~1.0\bin
```



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.1726]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\dbsstudent>path=%path%;C:\Progra~1\MySQL\MySQLS~1.0\bin
```

Abbildung 49- Umgebungsvariable für mysqldump setzen

Die Struktur der Datenbank sichern: mysqldump -d -u admin -p bulbasort > create.sql


```
C:\Users\dbsstudent>mysqldump -d -u admin -p bulbasort > create.sql
Enter password: *****
C:\Users\dbsstudent>
```

Abbildung 50- Backup unverschlüsselt sichern

Verschlüsseln

Herr Kaufmann hat gpg für die Verschlüsselung des Backups empfohlen:

Dies kann unter folgende Webseite heruntergeladen werden: <https://www.gnupg.org/download/> ; <https://files.gpg4win.org/>

Für die Installation gpg wurde die zu hilfenahme bing Chat genutzt.

Abbildung 51- Verschlüsseln: Installation Gpg4Win

Abbildung 52-Verschlüsseln: Kleopatra & andere Komponente installieren

Abbildung 53- Verschlüsseln: Speicherort für gpg4win

Abbildung 54- Verschlüsseln: Installation abgeschlossen

«New Key Pair» wählen

Abbildung 55- Verschlüsseln: Schlüsselpaar generieren

E-Mail: gobitha.yogeswaran@stud.hslu.ch

Generierte Key wird mit Passwort geschützt. Der Key wird RSA 2049 bits verschlüsselt.

Abbildung 56- Verschlüsseln: Schlüssellänge RSA4096 bits

Abbildung 57-Verschlüsseln: Passwort Schlüsselpaar

Abbildung 58- Verschlüsseln: generierte Schlüsselpaar

```
mysqldump -u admin -p bulbasort > backup_file_11.1.24
```

```
gpg --encrypt --recipient gobitha.yogeswaran@stud.hslu.ch backup_file_11.1.24
```


Abbildung 59- backup mysqldump verschlüsseln

Abbildung 60- Verschlüsseln: verschlüsselte Backupdatei

Wiederherstellen

Wenn die Datenbank nicht bereits existiert. Wird eine Datenbank erstellt.

```
mysql -u admin -p -e "CREATE DATABASE bulbasort;"
```

Da bulbasort bereits existiert wird hier die Datenbank bulbasort_2 erstellt:

Abbildung 61-Wiederherstellen mysqldumb backup

Hier wird die Datenbank Struktur zuerst wiederhergestellt.

```
mysql -u admin -p bulbasort < create.sql
```


Abbildung 62- Laden des Backup in Datenbank

Sichere Datenübertragung

OpenSSL ist eine Open-Source-Softwarebibliothek . Sie ermöglicht eine sichere Kommunikation über das Internet durch die Implementierung der Netzwerkprotokolle SSL und TLS. Sie beinhaltet auch das Programm openssl für die Kommandozeile, mit dem man Zertifikate und kryptografische Schlüssel erzeugen und verwalten kann.

Installationsanleitung: <https://theseckmaster.com/procedure-to-install-openssl-on-the-windows-platform/>

Installation OpenSSL von der Webseite unter abgespeichert:

<https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html>

Exe Datei ausführen: Win64OpenSSL-3_2_0.exe

Windows umgebungsvariable setzen:

Abbildung 63- Umgebungsvariable für OpenSSL(1)

Advanced → environment Variables →

Abbildung 64-Umgebungsvariable für OpenSSL(2)

OPENSSL_CONF und Path variablesetzen:

Abbildung 65-Umgebungsvariable für OpenSSL(3)

Abbildung 66- Umgebungsvariable für OpenSSL(4)

Ssl erfolgreich installiert:

```
C:\Users\dbsstudent>openssl version
OpenSSL 3.2.0 23 Nov 2023 (Library: OpenSSL 3.2.0 23 Nov 2023)
```

Abbildung 67- Test OpenSSL Einbindung

Befehl für Puplic und Privat Key Generierung
openssl genrsa -out keypair.pem 2048

Abbildung 68- generierte OpenSSL public & private

Der Private key wird im Ordner C:\Users\dbsstudent\Documents\OpenSSL gespeichert.

```
C:\Users\dbsstudent\Documents\OpenSSL>openssl rsa -in keypair.pem -pubout -out publickey.crt
```

Abbildung 69- Speichern von Private Key

Der Public key wird auch unter: C:\Users\dbsstudent\Documents\OpenSSL

Konvertieren von Schlüsselpaar in pkcs8:

```
C:\Users\dbsstudent\Documents\OpenSSL>openssl pkcs8 -topk8 -inform PEM -outform PEM -nocrypt -in keypair.pem -out pkcs8.key
```

Abbildung 70- Konvertieren Pkcs8

Die Dateien werden im selben Ordner gespeichert, wie metabase.jar:

<https://www.metabase.com/docs/latest/databases/ssl-certificates>

Name	Date modified	Type	Size
OpenSSL	12/18/2023 10:16 PM	File folder	
plugins	12/18/2023 5:10 PM	File folder	
keypair.pem	12/18/2023 9:56 PM	PEM File	2 KB
metabase.db.mv.db	12/18/2023 9:40 PM	Data Base File	4,516 KB
metabase.db.trace.db	11/20/2023 4:05 PM	Data Base File	46 KB
metabase.jar	11/4/2023 11:18 AM	JAR File	317,623 KB
pkcs8.key	12/18/2023 9:59 PM	KEY File	2 KB
publickey.crt	12/18/2023 9:58 PM	Security Certificate	1 KB
test.sql	10/27/2023 7:17 PM	SQL Text File	3 KB
workbench bulbasort full.sql	12/4/2023 7:53 PM	SQL Text File	1 KB

Abbildung 71- gepeicherte Schlüsselpaar in Explorer ersichtlich

2.6 Datenbankvisualisierung

BI-Tool – Metabase

Metabase wurde gemäss Anleitung installiert. (Siehe 2.1 Datenbankmanagement: Datentechnik)

Es wird das BI-Tool Metabase verwendet. Dort werden Visualisierungen und Queries zur Eingabe und Generierung von Daten verwendet.

Vorteile

- Es kann mit SQL Queries gearbeitet werden und es ist kein Wissen über andere Technologien und Programmiersprachen notwendig.
- Features zur Visualisierung sind bereits vorhanden und können grossteils direkt über das GUI richtig eingestellt werden.
- Einfacherer Unterhalt

Nachteile

- Es gibt weniger spezifische Möglichkeiten, als wenn man mit einer Programmiersprache oder einem Framework arbeitet.
- Man ist eingeschränkt beim User Interface und kann somit die User Experience nur mässig beeinflussen.
- Ausbaufähigkeit ist beschränkt im Vergleich zu einer extra dafür erstellten Software.

Graph

Wir haben drei Visualisierungen der Tabelle «pokemons» erstellt. (Siehe 2.4 Datenbankabfragen)

In der ersten wird die von uns nicht unerwartete Korrelation von Ranking und Usage Rate dargestellt. Stärkere Pokemon werden grundsätzlich öfter benutzt, und gewinnen auch öfters Kämpfe. Dies unterstützt den User bei der Auswahl von Pokémon für ein Pokémonteam, da dieser nun weiss, dass eine hohe Einsatzquote einen guten Indikator dafür ist, dass es ein starkes Pokémon ist.

In der zweiten sieht man, dass Pokémon mit höheren Kampfattributen tendenziell öfters in den Teams der Sieger auffindbar sind. Es ist jedoch auffällig, dass es Ausreisser und eine Streuung gibt. Dies unterstreicht, dass die Stärke der Kampfattribute nicht die einzige Massgebende Grösse für ein kompetitiv Erfolgreiches Team darstellt. Dies unterstreicht die Wichtigkeit des Einbeziehens anderer Faktoren, beispielsweise die Typenausgeglichenheit, in den BulbaSCORE. Weiter sind die Streuungen und Ausreisser damit begründbar, das gewisse Kampfstrategien auf spezielle Fähigkeiten und Wechselwirkungen von Pokémon angewiesen sind, die keine hohen Attributwerte besitzen.

Die dritte bildet die gleiche Korrelation ab, ist aber zu den Gunsten der Übersichtlichkeit nur auf die ausgewählten Lieblingspokémon beschränkt.

Action

Die Generierung eines Pokémonteams kann die Entscheidung, welche Pokémon in einem Pokémonteam hinzugefügt werden, komplett abnehmen, solange der Benutzer die Inputdaten gemäss der Beschreibung im Kapitel «Decision Support» eingibt. Zusätzlich können die drei zur Verfügung gestellten Visualisierungen die Erstellung eines Teams weiter unterstützen.

Personas

Linda

Linda (8) loggt sich auf BulbaSORT ein und will sich ein Team generieren lassen. Sie findet gleich zuoberst die richtige Anwendung und klickt auf «Pokémonteam generieren».

Abbildung 72- Person Linda: lässt Pokémon generieren

Sie kommt auf die Ansicht «Pokémonteam generieren» und wählt dort «black», das für «Pokémon Schwarz» steht. Sie sucht nach ihrem Lieblingspokémon «Emolga» und wählt dieses als Grundlage für ihr Team aus. Danach klickt sie auf den Play-Button um die Gnerierung zu starten.

Abbildung 73-Person Linda: wählt Lieblingspokémon

BulbaSORT komplettiert Emolga mit den Pokémon Impoleon (Empoleon), Scherox (Scizor), Jirachi (Jirachi), Kapilz (Breloom) und Meistagrif (Conkeldurr).

Pokémontteams

Search...

+ New

← Pokémonteam generieren

Explore results

This question is written in SQL. **Pokemon** Emolga **Game** black OPEN EDITOR

id	pokemon_name	scaling
395	Empoleon	5.09
212	Scizor	4.39
385	Jirachi	4.25
286	Breloom	4.08
534	Conkeldurr	3.81

Abbildung 74-Person Linda: Pokémonteam wird anhand Lieblingspokémon generiert

Linda ist zufrieden mit diesem Team und will es speichern. Sie geht zurück zur Übersicht und klickt auf «Pokémonteam erstellen».

Our analytics

Search...

+ New

BulbaSORT

Pokémontteams

Pokémonteam generieren

There was a problem displaying this chart.

Pokémonteam erstellen

There was a problem displaying this chart.

Pokémonteam löschen

There was a problem displaying this chart.

Abbildung 75- Auswahl für Metabasebenutzer

Sie wählt die Pokémon ihres Teams aus, gibt dem Team den Namen «Emolga-Love» und wählt das Pokémonspiel, welches sie damit bestreiten will. Zum Schluss drückt sie auf den Play-Button um das Team zu erstellen.

Abbildung 76- Übersicht aller Pokémon im Team mit der Option zu ändern

Als Linda auf die Übersicht zurückgeht und die Seite neu ladet, sieht sie dort ihr erstelltes Pokémonteam. Es wurde erfolgreich gespeichert und Linda ist bereit ihren Bruder in Pokémon zu schlagen!

Team	Game	Pokemon 1	Pokemon 2	Pokemon 3	Pokemon 4	Pokemon 5	Pokemon 6
Emola-Love	black	Emolga	Empoleon	Scizor	Jirachi	Breloom	Conkeldurr

Abbildung 77- Person Linda: Pokémonteam anzeigen

Natis

Natis (26) loggt sich auf BulbaSORT ein und will als erstes seine Lieblingpokémon definieren. Beim Startbildschirm findet er nach etwas herunterscrollen «Lieblingpokémon hinzufügen» und klickt drauf.

Abbildung 78- Person Natis: Wählt Lieblingpokémon(1)

Er sucht seine Lieblingspokémon, Glurak (Charizard), Dragoran (Dragonite), Zapdos (Zapdos), Meganie (Meganium), Panzaeron (Skarmory), Scherox (Scizor), Lugia (Lugia), Sumpex (Swampert), Tengulist (Shiftry), Guardvoir (Gardevoir), Walraisa (Walrein) und Groudon (Groudon), und klickt danach auf den Play-Button, damit all die ausgewählten Pokémon als Lieblingspokémon vermerkt werden.

Abbildung 79-Person Natis: Wählt Lieblingspokémon(2)

Als Natis auf die Übersicht zurückgeht und die Seite neu ladet, findet er seine aufgelisteten Lieblingspokémon und deren Tournierrankings

Lieblingspokémon

Lieblingspokémon hinzufügen

There was a problem displaying this chart.

Lieblingspokémon entfernen

There was a problem displaying this chart.

Lieblingspokémons anzeigen

ID	Name	Tournierranking
6	Charizard	155
145	Zapdos	13
149	Dragonite	17
154	Meganium	0
212	Scizor	62
227	Skarmory	0
249	Lugia	0
260	Swampert	0
275	Shiftry	116

Rows 1-9 of 12 < >

Abbildung 80-Person Natis: Übersicht Lieblingspokémon

Er will nun ein Team generieren lassen und klickt auf «Pokémonteam generieren»

Abbildung 81- Person Natis: lässt Pokémon generieren

Er wählt das Pokémonspiel «platinum» aus, sucht das Pokémon Glurak (Charizard), auf dem er sein Pokémon aufbauen will und drückt auf den Play-Button.

Abbildung 82- Person Natis: Kompletieren zusätzlicher Pokémons

BulbaSORT komplettiert Glurak (Charizard) mit den Pokémon Chelterrak (Torterra), Tengulist (Shiftry), Knakrack (Garchomp), Kapilz (Breloom) und Hippoterus (Hippowdon).

Abbildung 83- Person Natis: Übersicht Pokémonteam

Natis mag das Pokémon «Chelterror (Torterra)» nicht und will es mit einem seiner Lieblingpokémon ersetzen. Er schaut sich die Visualisierung der Stärke seiner Lieblingpokémon an. Er sieht, dass Zapdos im Tournier ranking und den Kampfattributen gut ist. Und wählt dieses, da er noch kein anderes Elektropokémon in seinem Team hat.

Abbildung 84- Person Natis wendet die Visualisierung (1) an

Um sein neues Team zu speichern klickt er auf «Pokémonteam erstellen»

Abbildung 85- Person Natis: speichert Pokémonteam

Er wählt die gewünschten Pokémon und das Pokémonspiel aus und gibt dem Team den Namen «First Winner Team»

Abbildung 86- Person Natis: Wählt Pokémon und Pokémonspiel und gibt den Namen "First Winner Team"

Als er auf die Übersicht zurückgeht und die Seite neu lädt, sieht er dort sein gespeichertes Team.

Pokémonteam anzeigen							
Teamname	Game	Pokémon 1	Pokémon 2	Pokémon 3	Pokémon 4	Pokémon 5	Pokémon 6
First Winner Team	platinum	Charizard	Zapdos	Shiftry	Garchomp	Breloom	Hippowdon

Abbildung 87-Person Natis: Übersicht des erstellten Pokémonteam

Als er weiter auf der Übersichtsseite stöbert, findet er weitere Visualisierungen. Dort sieht er, dass Skorgro (Gliscor) sehr oft und erfolgreich in Turnieren eingesetzt wird und will dieses unbedingt in seinem Team haben. Er entscheidet sich, Hippoterus (Hippowdon) mit Skorgro (Gliscor) zu ersetzen.

Abbildung 88- Person Natis wendet die Visualisierung(2) an

Auch findet er den spannenden Ausreisser Ditto (Ditto), welcher trotz Mittelmässigen Kampfattributen im Tournierranking überdurchschnittlich gut abschneidet. Auch dieses spezielle Pokémon will er unbedingt in seinem Team haben und entscheidet sich Kapilz (Breloom) dadurch zu ersetzen.

Abbildung 89-Person Natis wendet die Visualisierung(3) an

Er erstellt sich das neue Team mit dem Namen «Winner Team» und will das alte «First Winner Team löschen. Dafür klickt er auf «Pokémonteam löschen»

Pokémonteams

Pokémonteam generieren

There was a problem displaying this chart.

Pokémonteam erstellen

There was a problem displaying this chart.

Pokémonteam löschen

There was a problem displaying this chart.

Pokémonteams anzeigen

Teamname	Game	Pokémon 1	Pokémon 2	Pokémon 3	Pokémon 4	Pokémon 5	Pokémon 6
First Winner Team	platinum	Charizard	Zapdos	Shiftry	Garchomp	Breloom	Hippowdon
Winner Team	platinum	Gliscor	Ditto	Charizard	Shiftry	Zapdos	Garchomp

Abbildung 90-Person Natis erstellt ein neues Team

Er wählt das zu löschende «First Winner Team» aus und klickt auf den Play-Button.

Abbildung 91- Person Natis löscht Pokémonteam

Als Natis zur Übersicht zurückkehrt und die Seite neu ladet, erscheint nur noch das neue Pokémonteam.

Abbildung 92- Person Natis: Übersicht neues Pokemonteam

3 Fazit

Die Entwicklung der BulbaSORT-Applikation war lehrreich. Es wurde Wissen über MySQL und Metabase gesammelt und es konnte Wissen aus anderen Modulen, speziell ISF und SPTA angewendet werden. Die Zusammenarbeit im Team hat gut funktioniert. Wissen konnte ausgetauscht und die Aufgaben effizient aufgeteilt werden. Schlussendlich hat jeder einen gleichmässigen Beitrag zum Projekt geleistet. Die Implementation der Queries in Metabase hat sehr gut funktioniert und wir konnten sogar erreichen, dass eine Datenmutation via Metabase möglich ist. Es ist jedoch aufgefallen, dass Mutationen Reloads der Metabase-Webseite und manchmal sogar ein neues Syncen und Scannen der Datenbank nötig machen. Will man also Daten mutieren, empfiehlt es sich andere Technologien dafür zu verwenden. Es war jedoch eine wertvolle Erfahrung dies mit Metabase zu implementieren. Ebenfalls war das Projektteam begeistert, als es herausfand, wie man mit MySQL auf Spaltenebene Rechte verteilen kann. Probleme machten dem Team vor allem die von der HSLU bereitgestellte Entwicklungsumgebung. Die VM war langsam und die Freischaltung der richtigen Ports mühsam. Ausserdem ist die VM automatisch um 23 Uhr heruntergefahren worden, was uns regelmässig bei der Arbeit unterbrochen hat und ungespeicherte Daten gingen verloren. Weiter gab es Probleme mit unvollständigen Datenquellen und dem Tool dbdiagrams, welches sich zwar sehr nützlich für das Erstellen von Diagrammen erwies, jedoch in der Gratisversion keinen Export zu SQL zur Verfügung stellt. Alles in allem schaut das Projektteam auf eine Lehrreiche Zeit zurück.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1- Konzeptionelles Datenmodell	- 13 -
Abbildung 2- Logisches Datenmodell	- 14 -
Abbildung 3-Architektur Datenbank	- 19 -
Abbildung 4 - FW-Rollentyp: Port	- 20 -
Abbildung 5- Regeln auf TCP & Port:3000	- 20 -
Abbildung 6-Verbindung erlauben	- 21 -
Abbildung 7- Beispiel Cluster	- 21 -
Abbildung 8- SQL-Query in Workbench(1).....	- 23 -
Abbildung 9- SQL-Query in Workbench(2).....	- 23 -
Abbildung 10-Zwischenelemente Tabelle effectiveness	- 24 -
Abbildung 11- Speichern JSON-Daten in Zwischentabelle	- 24 -
Abbildung 12- Pokemon Daten laden.....	- 24 -
Abbildung 13- SMOGON-Daten in Zwischentabelle	- 25 -
Abbildung 14- Daten einlesen: Tabelle «type_interaction»	- 25 -
Abbildung 15 - Daten laden: Tabelle «games»	- 26 -
Abbildung 16- Laden in Zwischentabelle, dann pokemons_games	- 26 -
Abbildung 17- Extrahieren von ID & Namen	- 27 -
Abbildung 18- zusammenführen Daten in Tabelle "type-interactions"	- 27 -
Abbildung 19- extrahieren und eintragen in Tabelle "games"	- 28 -
Abbildung 20 - Implementation Tabelle "pokemon_games" analog "type_interactions"	- 28 -
Abbildung 21- Metabase: Lieblingspokémon hinzufügen	- 29 -
Abbildung 22- Metabase: Lieblingspokémon entfernen	- 30 -

Abbildung 23-Metabase: Lieblingspokémon anzeigen	- 31 -
Abbildung 24- Metabase: Pokémonteam erstellen	- 32 -
Abbildung 25- Metabase: Pokémonteam anzeigen	- 33 -
Abbildung 26- Metabase: Pokémonteam löschen	- 34 -
Abbildung 27- Metabase: Pokémonteam generieren.....	- 35 -
Abbildung 28- SQL-Query: Attributenberechnung alles Pokémon	- 36 -
Abbildung 29- SQL-Query: Abfrage Pokémonschwächen	- 36 -
Abbildung 30- SQL-Query:Abfrage Pokémonstärken	- 37 -
Abbildung 31-SQL-Query: Entscheid weitere Pokémons anhand Lieblingpokémon	- 37 -
Abbildung 32- Visualisierung: Vergleich Tournierranking mit Einsatzanzahl in Turnier.....	- 38 -
Abbildung 33- Visualisierung: Tournierranking mit Kampfattributen	- 38 -
Abbildung 34- Visualisierung: Tournierranking und Kampfattribute der Lieblingpokémon.....	- 39 -
Abbildung 35- Übersicht MySQL Benutzerberechtigung	- 41 -
Abbildung 36- Passwort-Policy-Plugin installieren	- 41 -
Abbildung 37- Testen Benutzer erstellen mit schlechtem Passwort	- 42 -
Abbildung 38- Testen Benutzer mit gutem Passwort.....	- 42 -
Abbildung 39- Automatischer Start Metabase	- 43 -
Abbildung 40- Metabasebenutzer.....	- 43 -
Abbildung 41- Metabase Benutzerberechtigung setzen	- 44 -
Abbildung 42- Benutzerberechtigung «metabase»: Leserechte auf alle Tabellen	- 47 -
Abbildung 43- Benutzerberechtigung «metabase»: Einfügen auf Tabelle «teams».....	- 47 -
Abbildung 44-Benutzerberechtigung «metabase»: Aktualisieren auf Tabelle «teams».....	- 48 -
Abbildung 45-Benutzerberechtigung «metabase»: Löschen auf Tabelle «teams».....	- 48 -
Abbildung 46-Benutzerberechtigung «metabase»: Aktualisieren auf Tabellenspalte «is_favorite».....	- 48 -
Abbildung 47- Berechnungsübersicht Benutzer "metabase"	- 49 -
Abbildung 48- Testen Berechtigung «metabase».....	- 49 -
Abbildung 49- Umgebungsvariable für mysqldumb setzen	- 50 -
Abbildung 50- Backup unverschlüsselt sichern	- 50 -
Abbildung 51- Verschlüsseln: Installation Gpg4Win.....	- 51 -
Abbildung 52-Verschlüsseln: Kleopatra & andere Komponente installieren	- 51 -
Abbildung 53- Verschlüsseln: Speicherort für gpg4win	- 51 -
Abbildung 54-Verschlüsseln: Installation abgeschlossen	- 52 -
Abbildung 55- Verschlüsseln: Schlüsselpaar generieren	- 52 -
Abbildung 56- Verschlüsseln: Schlüssellänge RSA4096 bits	- 52 -
Abbildung 57-Verschlüsseln: Passwort Schlüsselpaar	- 53 -
Abbildung 58- Verschlüsseln: generierte Schlüsselpaar	- 53 -
Abbildung 59- backup mysqldumb verschlüsseln.....	- 53 -
Abbildung 60- Verschlüsseln: verschlüsselte Backupdatei	- 53 -
Abbildung 61-Wiederherstellen mysqldumb backup	- 53 -
Abbildung 62- Laden des Backup in Datenbank.....	- 53 -
Abbildung 63- Umgebungsvariable für OpenSSL(1).....	- 54 -
Abbildung 64-Umgebungsvariable für OpenSSL(2).....	- 54 -
Abbildung 65-Umgebungsvariable für OpenSSL(3).....	- 55 -
Abbildung 66- Umgebungsvariable für OpenSSL(4).....	- 55 -
Abbildung 67- Test OpenSSL Einbindung.....	- 55 -
Abbildung 68- generierte OpenSSL public & private	- 55 -

Abbildung 69- Speichern von Private Key	- 55 -
Abbildung 70- Konvertieren Pkcs8.....	- 55 -
Abbildung 71- gespeicherte Schlüsselpaar in Explorer ersichtlich.....	- 56 -
Abbildung 72- Person Linda: lässt Pokémon generieren	- 58 -
Abbildung 73-Person Linda: wählt Lieblingspokémon.....	- 58 -
Abbildung 74-Person Linda: Pokémonteam wird anhang Lieblingspokémon generiert.....	- 59 -
Abbildung 75- Auswahl für Metabasebenutzer	- 59 -
Abbildung 76- Übersicht aller Pokémon im Team mit der Option zu ändern.....	- 60 -
Abbildung 77- Person Linda: Pokémonteam anzeigen	- 60 -
Abbildung 78- Person Natis: Wählt Lieblingspokémon(1).....	- 60 -
Abbildung 79-Person Natis: Wählt Lieblingspokémon(2).....	- 61 -
Abbildung 80-Person Natis: Übersicht Lieblingspokémon.....	- 61 -
Abbildung 81- Person Natis: lässt Pokémon generieren	- 62 -
Abbildung 82- Person Natis: Kompletieren zusätzlicher Pokémons.....	- 62 -
Abbildung 83- Person Natis: Übersicht Pokémonteam	- 62 -
Abbildung 84- Person Natis wendet die Visualisierung (1) an	- 63 -
Abbildung 85- Person Natis: speichert Pokémonteam	- 63 -
Abbildung 86- Person Natis: Wählt Pokémon und Pokémonspiel und gibt den Namen "First Winner Team".....	- 63 -
Abbildung 87-Person Natis: Übersicht des erstellten Pokémonteam	- 64 -
Abbildung 88- Person Natis wendet die Visualisierung(2) an	- 64 -
Abbildung 89-Person Natis wendet die Visualisierung(3) an	- 65 -
Abbildung 90-Person Natis erstellt ein neues Team.....	- 65 -
Abbildung 91- Person Natis löscht Pokémonteam	- 66 -
Abbildung 92- Person Natis: Übersicht neues Pokemonteam.....	- 66 -

Literaturverzeichnis

- Von Michael Kaufmann bereitgestellte Unterlagen des Moduls DB&S
- <https://www.metabase.com/docs/latest/>
- <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/grant.html>
- <https://dbdiagram.io>
-

Danksagung

Wir danken Michael Kaufmann für die Inspiration zum Thema und die Unterstützung beim Erstellen dieser Arbeit.

Appendix

Datenintegration

Types und Type_Effectiveness

generate_types_and_effectiveness

January 9, 2024

```
[1]: import pandas as pd
import os
import requests as req
from tqdm import tqdm
tqdm.pandas()

# Setting environment variables
root_dir = os.getcwd()
base_URL = "https://pokeapi.co/api/v2/type"
base_file = "/types.json"
```

```
[2]: # Get list of pokemon types from PokeAPI, and their stat URL.
types_req = req.get(base_URL)
print(types_req)
print()
types_data = types_req.json()
types_df = pd.DataFrame(types_data).results
types_df.head
```

<Response [200]>

```
[2]: <bound method NDFrame.head of 0      {'name': 'normal', 'url':
'https://pokeapi.co/...
1      {'name': 'fighting', 'url': 'https://pokeapi.c...
2      {'name': 'flying', 'url': 'https://pokeapi.co/...
3      {'name': 'poison', 'url': 'https://pokeapi.co/...
4      {'name': 'ground', 'url': 'https://pokeapi.co/...
5      {'name': 'rock', 'url': 'https://pokeapi.co/ap...
6      {'name': 'bug', 'url': 'https://pokeapi.co/api...
7      {'name': 'ghost', 'url': 'https://pokeapi.co/a...
8      {'name': 'steel', 'url': 'https://pokeapi.co/a...
9      {'name': 'fire', 'url': 'https://pokeapi.co/ap...
10     {'name': 'water', 'url': 'https://pokeapi.co/a...
11     {'name': 'grass', 'url': 'https://pokeapi.co/a...
12     {'name': 'electric', 'url': 'https://pokeapi.c...
13     {'name': 'psychic', 'url': 'https://pokeapi.co...
14     {'name': 'ice', 'url': 'https://pokeapi.co/api...
```

```

15  {'name': 'dragon', 'url': 'https://pokeapi.co/...
16  {'name': 'dark', 'url': 'https://pokeapi.co/ap...
17  {'name': 'fairy', 'url': 'https://pokeapi.co/a...
18  {'name': 'unknown', 'url': 'https://pokeapi.co...
19  {'name': 'shadow', 'url': 'https://pokeapi.co/...
Name: results, dtype: object>

```

```

[3]: # For each type, fetch and append its stats from the provided URL.
def fetch_attributes(row):
    tmp_url = row['url']
    tmp_req = req.get(tmp_url)
    tmp_json = tmp_req.json()
    pruned_json = {'name': tmp_json['name'], 'double_damage_to':␣
↳tmp_json['damage_relations']['double_damage_to'], 'half_damage_to':␣
↳tmp_json['damage_relations']['half_damage_to'], 'no_damage_to':␣
↳tmp_json['damage_relations']['no_damage_to'], 'id': tmp_json['id'] }
    row.update(pruned_json)
    return row

types_df.progress_apply(fetch_attributes)

types_df.head

```

```
100%|      | 20/20 [00:02<00:00, 7.32it/s]
```

```

[3]: <bound method NDFrame.head of 0      {'name': 'normal', 'url':
'https://pokeapi.co/...
1   {'name': 'fighting', 'url': 'https://pokeapi.c...
2   {'name': 'flying', 'url': 'https://pokeapi.co/...
3   {'name': 'poison', 'url': 'https://pokeapi.co/...
4   {'name': 'ground', 'url': 'https://pokeapi.co/...
5   {'name': 'rock', 'url': 'https://pokeapi.co/ap...
6   {'name': 'bug', 'url': 'https://pokeapi.co/api...
7   {'name': 'ghost', 'url': 'https://pokeapi.co/a...
8   {'name': 'steel', 'url': 'https://pokeapi.co/a...
9   {'name': 'fire', 'url': 'https://pokeapi.co/ap...
10  {'name': 'water', 'url': 'https://pokeapi.co/a...
11  {'name': 'grass', 'url': 'https://pokeapi.co/a...
12  {'name': 'electric', 'url': 'https://pokeapi.c...
13  {'name': 'psychic', 'url': 'https://pokeapi.co...
14  {'name': 'ice', 'url': 'https://pokeapi.co/api...
15  {'name': 'dragon', 'url': 'https://pokeapi.co/...
16  {'name': 'dark', 'url': 'https://pokeapi.co/ap...
17  {'name': 'fairy', 'url': 'https://pokeapi.co/a...
18  {'name': 'unknown', 'url': 'https://pokeapi.co...
19  {'name': 'shadow', 'url': 'https://pokeapi.co/...
Name: results, dtype: object>

```

```

[4]: types_df.to_json(root_dir + base_file + ".json")
     types_df.to_csv(root_dir + base_file + ".csv")

[5]: # Flatten list of no_damage_from/to, half_damage_from/to, double_damage_from/
     ↪to, and split into tables.

     folder_dir = "/typeeff/"

     types_df_normalized = pd.json_normalize(types_df)

     double_interactions = types_df_normalized[['name', 'double_damage_to', 'id']].
     ↪explode('double_damage_to')
     half_interactions = types_df_normalized[['name', 'half_damage_to', 'id']].
     ↪explode('half_damage_to')
     no_interactions = types_df_normalized[['name', 'no_damage_to', 'id']].
     ↪explode('no_damage_to')

     double_interactions.to_csv(root_dir + folder_dir + "double.csv")
     half_interactions.to_csv(root_dir + folder_dir + "half.csv")
     no_interactions.to_csv(root_dir + folder_dir + "none.csv")

```

Pokémon

pokemon

January 9, 2024

```
[1]: import pandas as pd
import os
import requests as req
from tqdm import tqdm
tqdm.pandas()

# Setting environment Variables
root_dir = os.getcwd()
base_URL = "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/?offset=0&limit=1010"
base_file = "/pokemon.json"
```

```
[2]: # Get list of pokemon from PokeAPI, and their stat URL.
poke_req = req.get(base_URL)
print(poke_req)
print()
poke_data = poke_req.json()
poke_df = pd.DataFrame(poke_data).results
poke_df.head
```

<Response [200]>

```
[2]: <bound method NDFrame.head of 0      {'name': 'bulbasaur', 'url':
'https://pokeapi...
1      {'name': 'ivysaur', 'url': 'https://pokeapi.co...
2      {'name': 'venusaur', 'url': 'https://pokeapi.c...
3      {'name': 'charmander', 'url': 'https://pokeapi...
4      {'name': 'charmeleon', 'url': 'https://pokeapi...
...
1005   {'name': 'iron-valiant', 'url': 'https://pokea...
1006   {'name': 'koraidon', 'url': 'https://pokeapi.c...
1007   {'name': 'miraidon', 'url': 'https://pokeapi.c...
1008   {'name': 'walking-wake', 'url': 'https://pokea...
1009   {'name': 'iron-leaves', 'url': 'https://pokeap...
Name: results, Length: 1010, dtype: object>
```

```
[4]: # For each pokemon, fetch and append their stats from the provided URL.
def fetch_attributes(row):
    tmp_url = row['url']
    tmp_req = req.get(tmp_url)
    tmp_json = tmp_req.json()
    pruned_json = {'id': tmp_json['id'], 'game_indices':
    tmp_json['game_indices'], 'stats': tmp_json['stats'], 'types':
    tmp_json['types'] }
    row.update(pruned_json)
    return row

poke_df.progress_apply(fetch_attributes)

poke_df.head
```

```
100%|      | 1010/1010 [08:04<00:00, 2.09it/s]
```

```
[4]: <bound method NDFrame.head of 0      {'name': 'bulbasaur', 'url':
'https://pokeapi...
1      {'name': 'ivysaur', 'url': 'https://pokeapi.co...
2      {'name': 'venusaur', 'url': 'https://pokeapi.c...
3      {'name': 'charmander', 'url': 'https://pokeapi...
4      {'name': 'charmeleon', 'url': 'https://pokeapi...
...
1005   {'name': 'iron-valiant', 'url': 'https://pokea...
1006   {'name': 'koraidon', 'url': 'https://pokeapi.c...
1007   {'name': 'miraidon', 'url': 'https://pokeapi.c...
1008   {'name': 'walking-wake', 'url': 'https://pokea...
1009   {'name': 'iron-leaves', 'url': 'https://pokeap...
Name: results, Length: 1010, dtype: object>
```

```
[5]: # poke_df.to_json(root_dir + base_file + ".json")
poke_df.to_csv(root_dir + base_file + ".csv")
```

Games

games

January 9, 2024

```
[1]: import pandas as pd
import os
import requests as req
from tqdm import tqdm
tqdm.pandas()

# Setting environment variables
root_dir = os.getcwd()
base_URL = "https://pokeapi.co/api/v2/generation/"
base_file = "/games.json"
```

```
[2]: # Get list of Pokemon generations, and their URL
generation_req = req.get(base_URL)
print(generation_req)
print()
generation_data = generation_req.json()
generation_df = pd.DataFrame(generation_data).results
generation_df.head()
```

<Response [200]>

```
[2]: 0  {'name': 'generation-i', 'url': 'https://pokea...
1  {'name': 'generation-ii', 'url': 'https://poke...
2  {'name': 'generation-iii', 'url': 'https://pok...
3  {'name': 'generation-iv', 'url': 'https://poke...
4  {'name': 'generation-v', 'url': 'https://pokea...
Name: results, dtype: object
```

```
[3]: # For each generation, fetch and append its version groups from the provided_
↳URL.
def fetch_attributes(row):
    tmp_url = row['url']
    tmp_req = req.get(tmp_url)
    tmp_json = tmp_req.json()
    pruned_json = { 'version_groups': tmp_json['version_groups'] }
    row.update(pruned_json)
    return row
```

```

generation_df.progress_apply(fetch_attributes)

generation_df_normalized = pd.json_normalize(generation_df).
↳explode('version_groups').reset_index(drop=True)
generation_df_normalized.head()

```

100%| | 9/9 [00:04<00:00, 2.25it/s]

```

[3]:      name                                     url \
0  generation-i https://pokeapi.co/api/v2/generation/1/
1  generation-i https://pokeapi.co/api/v2/generation/1/
2  generation-ii https://pokeapi.co/api/v2/generation/2/
3  generation-ii https://pokeapi.co/api/v2/generation/2/
4  generation-iii https://pokeapi.co/api/v2/generation/3/

```

```

                                version_groups
0  {'name': 'red-blue', 'url': 'https://pokeapi.c...
1  {'name': 'yellow', 'url': 'https://pokeapi.co/...
2  {'name': 'gold-silver', 'url': 'https://pokeap...
3  {'name': 'crystal', 'url': 'https://pokeapi.co...
4  {'name': 'ruby-sapphire', 'url': 'https://poke...

```

```

[4]: # For each version group, fetch and append its games from the provided URL.

```

```

def fetch_games(row):
    tmp_url = row['url']
    tmp_req = req.get(tmp_url)
    tmp_json = tmp_req.json()
    pruned_json = { 'games': tmp_json['versions'] }
    row.update(pruned_json)
    return row

generation_df_normalized['version_groups'].progress_apply(fetch_games)

games_df_normalized = pd.
↳json_normalize(generation_df_normalized['version_groups']).explode('games').
↳reset_index(drop=True)
games_df_normalized.head()

```

100%| | 27/27 [00:20<00:00, 1.34it/s]

```

[4]:      name                                     url \
0  red-blue https://pokeapi.co/api/v2/version-group/1/
1  red-blue https://pokeapi.co/api/v2/version-group/1/
2  yellow https://pokeapi.co/api/v2/version-group/2/
3  gold-silver https://pokeapi.co/api/v2/version-group/3/
4  gold-silver https://pokeapi.co/api/v2/version-group/3/

```

2

```

                                games
0  {'name': 'red', 'url': 'https://pokeapi.co/api...
1  {'name': 'blue', 'url': 'https://pokeapi.co/ap...
2  {'name': 'yellow', 'url': 'https://pokeapi.co/...
3  {'name': 'gold', 'url': 'https://pokeapi.co/ap...
4  {'name': 'silver', 'url': 'https://pokeapi.co/...

```

```

[5]: games_df_normalized.to_csv(root_dir + base_file + ".csv")

```

Pokemon_Games

pokemon_games

January 9, 2024

```
[1]: import pandas as pd
import os
import requests as req
from tqdm import tqdm
tqdm.pandas()

# Setting environment variables
root_dir = os.getcwd()
base_URL = "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/?offset=0&limit=2020"
base_file = "/pokemon_games.json"

[2]: # Get list of pokemon from PokeAPI, and their stat URL.
games_req = req.get(base_URL)
print(games_req)
print()
games_data = games_req.json()
games_df = pd.DataFrame(games_data).results
games_df.head
```

<Response [200]>

```
[2]: <bound method NDFrame.head of 0      {'name': 'bulbasaur', 'url':
'https://pokeapi...
1      {'name': 'ivysaur', 'url': 'https://pokeapi.co...
2      {'name': 'venusaur', 'url': 'https://pokeapi.c...
3      {'name': 'charmander', 'url': 'https://pokeapi...
4      {'name': 'charmeleon', 'url': 'https://pokeapi...
...
1297   {'name': 'ogerpon-wellspring-mask', 'url': 'ht...
1298   {'name': 'ogerpon-hearthflame-mask', 'url': 'h...
1299   {'name': 'ogerpon-cornerstone-mask', 'url': 'h...
1300   {'name': 'terapagos-terastal', 'url': 'https://...
1301   {'name': 'terapagos-stellar', 'url': 'https://...
Name: results, Length: 1302, dtype: object>
```

1

```
[3]: # For each type, fetch and append its game indices from the provided URL.
def fetch_attributes(row):
    tmp_url = row['url']
    tmp_req = req.get(tmp_url)
    tmp_json = tmp_req.json()
    pruned_json = { 'game_indices': tmp_json['game_indices'] }
    row.update(pruned_json)
    return row

games_df.progress_apply(fetch_attributes)

games_df_normalized = pd.json_normalize(games_df).explode('game_indices')
```

100%| | 1302/1302 [09:39<00:00, 2.25it/s]

```
[4]: games_df_normalized.to_csv(root_dir + base_file + ".csv")
```

Datenbankabfrage

Generierung des Pokemon Teams

USE bulbasort;

-- Compute each stat as a percentage (in 0.0-1.0) of the maximum value found for that stat

CREATE VIEW pokemons_relative_weights AS

SELECT

pokemons.id, name, type1_id, type2_id,

(health_points / (SELECT MAX(health_points) FROM pokemons)) AS health_points_relative,

(attack / (SELECT MAX(attack) FROM pokemons)) AS attack_relative,

(defense / (SELECT MAX(defense) FROM pokemons)) AS defense_relative,

(special_attack / (SELECT MAX(special_attack) FROM pokemons)) AS special_attack_relative,

(special_defense / (SELECT MAX(special_defense) FROM pokemons)) AS special_defense_relative,

SQRT((usage_percent / (SELECT MAX(usage_percent) FROM pokemons))) AS usage_percent_relative, --

SQRT so that usage % does not dominate the scoring, especially with link to ranking

CASE

WHEN ranking = 0 THEN 0 -- Avoid divide by 0

ELSE SQRT((1 / (ranking / (SELECT MAX(ranking) FROM pokemons)))) -- SQRT so that ranking does not dominate the scoring, especially with link to usage

END AS ranking_relative

FROM pokemons;

-- Compute the average of each stat's percentage as above.

CREATE VIEW pokemons_relative_weights_averaged AS

SELECT *,

((health_points_relative + attack_relative + defense_relative + special_attack_relative + special_defense_relative) / 5) AS total_stats_relative

FROM pokemons_relative_weights;

-- Find highly-scored pokemon (rank, usage %, avg total stats) that also have good type synergies with a given pokemon.

-- Good synergies: strong against pokemon's weaknesses.

```
WITH pokemon_is_strong_against AS (  
SELECT DISTINCT  
pokemons_relative_weights_averaged.id,  
pokemons_relative_weights_averaged.name AS pokemon_name,  
((usage_percent_relative / 2 + ranking_relative / 2 + total_stats_relative) / 2) AS average_stats,  
type_interactions.defense_type_id,  
effectiveness.modifier  
FROM pokemons_relative_weights_averaged  
JOIN type_interactions ON pokemons_relative_weights_averaged.type1_id =  
type_interactions.attack_type_id OR pokemons_relative_weights_averaged.type2_id =  
type_interactions.attack_type_id  
JOIN effectiveness ON type_interactions.effectiveness_id = effectiveness.id  
WHERE pokemons_relative_weights_averaged.id != 6 -- Replaced with Metabase Variable  
ORDER BY pokemons_relative_weights_averaged.id  
)  
SELECT DISTINCT  
id,  
pokemon_name,  
average_stats * EXP(SUM(CASE WHEN pokemon_is_strong_against.modifier = 0 THEN 0 ELSE  
LOG(pokemon_is_strong_against.modifier) END)) AS scaling  
-- Case to avoid NULL on LOG( 0 )  
FROM (  
SELECT attack_type_id  
FROM pokemons  
JOIN type_interactions ON pokemons.type1_id = type_interactions.defense_type_id  
WHERE pokemons.id = 6 -- Replaced with Metabase Variable  
AND type_interactions.effectiveness_id = 2  
UNION  
SELECT attack_type_id  
FROM pokemons  
JOIN type_interactions ON pokemons.type2_id = type_interactions.defense_type_id  
WHERE pokemons.id = 6 -- Replaced with Metabase Variable  
AND type_interactions.effectiveness_id = 2  
) AS favourite_is_weak_against  
JOIN pokemon_is_strong_against ON favourite_is_weak_against.attack_type_id =  
pokemon_is_strong_against.defense_type_id  
GROUP BY id  
ORDER BY scaling DESC  
LIMIT 5;
```

MySQL Server

Installation und Konfiguration

Wir installieren MySQL Installer Community 8.0.35 von der offiziellen MySQL Webseite (<https://dev.mysql.com/downloads/installer/>). Es muss darauf geachtet werden, dass die richtige Datei genommen wird, als NICHT die WEB-Version.

Nach dem erfolgreichen Download, kann die Installationsdatei (.msi) ausgeführt werden. Dieser öffnet einen Wizard, in welchem man die Installationsdateien aussuchen kann und welcher den Benutzer durch die Installation begleitet. Mit der Maus kann man das Produkt «MySQL Workbench 8.0.34 – X64» ausgewählt werden. Mit dem nach rechts zeigenden Pfeil kann die Datei in die Installationsliste übernommen werden.

Im nächsten Schritt werden die ausgewählten Installationsprodukte angezeigt. Diese können mit «Execute» bestätigt werden, worauf sich der Installations-Wizard dieses Produkts, hier «MySQL Workbench 8.0.34 – X64» öffnet.

Im Installations-Wizard kann der Installationsumfang spezifiziert werden. Da später MetaBase als User Interface wird, reicht hier der «Server only» Installationstyp.

Um die Installation erfolgreich durchzuführen, müssen zuerst die aufgelisteten Requirements für MySQL Server 8.0.35 installiert werden. In diesem Fall ist das «Microsoft Visual C++ 2019...». Die Installation wird mit «Execute» direkt ausgeführt. Nach der Bestätigung der Installation erscheint im Wizard ein Grünes Hacklein neben der Requirement.

Nachdem alle Requirements erfolgreich installiert wurden, kann nun auch MySQL Server 8.0.35 installiert werden. Dies wird im Wizard wieder mit «Execute» bestätigt und nach der erfolgreichen Installation erscheint neben dem Eintrag ein grünes Häkchen.

Im nächsten Schritt wird ein weiterer Wizard geöffnet, in welchem die Konfigurationen des MySQL Servers vorgenommen werden muss. Im ersten Schritt wählen wir den Config Type «Server Computer». Da in einem späteren Schritt zusätzlich Metabase auf demselben Computer installiert wird, kann nicht der vollständige Speicherplatz dem MySQL Server überlassen werden. Bei der Connectivity werden die Default-Werte übernommen.

Um die Sicherheit der Applikation zu gewährleisten, wird die starke Passwortverschlüsselung verwendet. Die andere Methode soll nur gewählt werden, wenn man die Kompatibilität zu alten Datenbanken bewahren will, da diese Kompromisse in der Sicherheit in Kauf nimmt.

Es ist wichtig für den Root-Account ein besonders starkes Passwort zu wählen, da dieser User alle Rechte auf der Datenbank besitzt. Es soll mindestens aus 12 Zeichen bestehen und schwer zu erraten, also möglichst zufällig, sein. Es ist sinnvoll Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen zu benutzen.

Neben dem Root Account wird ein weiterer User namens «admin» erstellt. Dieser erhält die Rolle «DB Admin» und ebenfalls ein starkes Passwort. Der Admin-Account wird benötigt, um von einem externen System auf die Datenbank zugreifen zu können. Der Root-Account kann ausschliesslich auf der Lokalen Maschine via localhost benutzt werden.

Die Windows Service Konfiguration wurde wie folgt vorgenommen. Der Name des Service wurde auf «MySQL80» gesetzt. Ausserdem soll der Service beim Start des Systems ebenfalls gestartet werden. Weil der Server nur für die Datenbank verwendet wird, lassen wird der Service mit einem «Standard Account» laufen gelassen. In anderen Fällen empfiehlt es sich aus Sicherheitsgründen einen Custom User benutzen, der nur über die benötigten Rechte verfügt.

Die Einstellungen der Autorisierung und Rechte wird später vorgenommen, damit diese gezielt gegeben werden können.

Nach der Überprüfung der Konfigurationsschritte, können diese durch das Klicken von «Execute» übernommen werden. Die ausgeführten Konfigurationen werden abgehakt, wie der unteren Abbildung entnommen werden kann.

Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, kann der Konfigurations-Wizard mit «Finish» geschlossen werden und es wird der ursprüngliche Wizard wieder angezeigt. Hier kann die komplette Installation abgeschlossen werden.

Überprüfung und Manuelle Servicemanipulation

Nach der Installation läuft der MySQL-Server und wird beim Neustart des Systems automatisch neu gestartet. Um dies zu überprüfen oder den MySQL-Server von Hand zu stoppen und zu starten, kann die «Services»-Applikation von Windows genutzt werden. Mit dem Suchen nach «service.msc» kann die Applikation gefunden und gestartet werden.

Das Programm «Services» zeigt alle lokal verfügbaren Services und deren Informationen an. Der MySQL Server läuft unter dem Namen «MYSQL80», der bei der Installation definiert wurde. In der Spalte «Status wird angezeigt, ob der Server läuft. In der linken Leiste kann der Service von Hand gestoppt, gestartet und neu gestartet werden.

A screenshot of the Windows Services console. The title bar reads 'Services (Local)'. On the left side, there are three links: 'Stop the service', 'Pause the service', and 'Restart the service'. The main area displays a list of services with columns for Name, Description, Status, Startup Type, and Log On As. The 'MySQL80' service is highlighted in blue. Its status is 'Running', its startup type is 'Automatic', and it logs on as 'Network Se...'.

Name	Description	Status	Startup Type	Log On As
McpManagementService	<Failed to R...		Manual	Local System
Microsoft (R) Diagnostics Hu...	Diagnostics ...		Manual	Local System
Microsoft Account Sign-in A...	Enables user...		Manual (Trigg...	Local System
Microsoft App-V Client	Manages Ap...		Disabled	Local System
Microsoft Defender Antiviru...	Helps guard ...	Running	Manual	Local Service
Microsoft Defender Antiviru...	Helps protec...	Running	Automatic	Local System
Microsoft Edge Elevation Se...	Keeps Micro...		Manual	Local System
Microsoft Edge Update Servi...	Keeps your ...		Automatic (De...	Local System
Microsoft Edge Update Servi...	Keeps your ...		Manual (Trigg...	Local System
Microsoft iSCSI Initiator Serv...	Manages Int...		Manual	Local System
Microsoft Passport	Provides pro...		Manual (Trigg...	Local System
Microsoft Passport Container	Manages loc...		Manual (Trigg...	Local Service
Microsoft Software Shadow ...	Manages so...		Manual	Local System
Microsoft Storage Spaces S...	Host service ...		Manual	Network Se...
Microsoft Store Install Service	Provides infr...		Manual	Local System
MySQL80		Running	Automatic	Network Se...
Net.Tcp Port Sharing Service	Provides abil...		Disabled	Local Service
Netlogon	Maintains a ...		Manual	Local System
Network Connection Broker	Broker con...	Running	Manual (Trigg...	Local System

Metabase

Installation

Bevor Metabase installiert werden kann, muss sichergestellt werden, ob Java auf dem Zielgerät installiert ist. Am besten kann dies überprüft werden, indem man “java -v” auf der Kommandozeile ausführt.

Metabase ist eine Java-Applikation, die als vorgebuiltetes JAR-File verfügbar ist. Dieses kann auf der offiziellen Webseite gratis heruntergeladen werden: <https://www.metabase.com/start/oss/>

JAR file

If you'd like to run Metabase on any system that supports Java 11 or higher, simply download our pre-built JAR file.

Download

Follow our documentation for [more info on running Metabase as a jar](#).

Das JAR File kann über die Kommandozeile wie folgt ausgeführt werden. Das Kommandozeilenprogramm, kann gefunden werden, indem man «Cmd» in die Windows-Suche eingibt. Der Befehl heisst «java -jar metabase.jar».

```
C:\Users\dbsstudent\Documents>java -jar metabase.jar
```

Folgender Output entsteht, wenn Metabase läuft. Um Metabase zu stoppen, muss lediglich der Prozess mit «ctrl-C» gestoppt werden.

```
Command Prompt - java -jar metabase.jar
2023-11-04 11:22:38,493 INFO task.sync-databases :: Scheduling sync/analyze for database 1: trigger: metabase.task.sync-and-analyze.trigger.1
2023-11-04 11:22:38,570 INFO task.sync-databases :: Scheduling field-values for database 1: trigger: metabase.task.update-field-values.trigger.1
2023-11-04 11:22:38,616 INFO task.sync-databases :: Updated default schedules for 1 databases
2023-11-04 11:22:38,638 INFO metabase.task :: Initializing task PersistRefresh
2023-11-04 11:22:38,663 INFO metabase.task :: Initializing task CheckForNewVersions
2023-11-04 11:22:38,704 INFO metabase.task :: Initializing task PersistPrune
2023-11-04 11:22:38,724 INFO metabase.task :: Initializing task SendAnonymousUsageStats
2023-11-04 11:22:38,732 INFO metabase.task :: Initializing task ModelIndexValues
2023-11-04 11:22:38,735 INFO metabase.task :: Initializing task RefreshSlackChannelsAndUsers
2023-11-04 11:22:38,743 INFO metabase.task :: Initializing task SendPulses
2023-11-04 11:22:38,776 INFO metabase.task :: Initializing task SendFollowUpEmails
2023-11-04 11:22:38,786 INFO metabase.task :: Initializing task TaskHistoryCleanup
2023-11-04 11:22:38,807 INFO metabase.task :: Initializing task TruncateAuditLog
2023-11-04 11:22:38,834 INFO jdbcjobstore.JobStoreTX :: ClusterManager: detected 1 failed or restarted instances.
2023-11-04 11:22:38,864 INFO jdbcjobstore.JobStoreTX :: ClusterManager: Scanning for instance "db-s-081699093335805"'s failed in-progress jobs.
2023-11-04 11:22:38,955 INFO task.refresh-slack-channel-user-cache :: Slack is not configured, not refreshing slack user/channel cache.
2023-11-04 11:22:38,959 INFO core.QuartzScheduler :: Scheduler MetabaseScheduler_$_db-s-0816990933357795 started.
2023-11-04 11:22:38,991 INFO metabase.task :: Task scheduler started
2023-11-04 11:22:39,004 INFO metabase.core :: Metabase Initialization COMPLETE in 1.7 mins
```

Metabase ist eine Webapplikation und muss über den Browser verwendet werden. Die Applikation läuft defaultmässig auf dem Port 3000 und kann auf der lokalen Maschine über «localhost:3000» aufgerufen werden.

Als Sprache wurde Englisch ausgewählt, da die Begrifflichkeiten auf Englisch oft klarer sind und es mehr Ressourcen auf Englisch gibt.

What's your preferred language?

This language will be used throughout Metabase and will be the default for new users.

Chinese (Hong Kong SAR China)
Chinese (Taiwan)
Czech
Dutch
English
French
German
Indonesian
Italian

Next

Der Metabase-User «Gobitha Yogeswaran» wurde mit dem Passwort D4t4.Sch0gg1 erstellt. Die Applikation ist im Aufbau für einen einzelnen User ausgelegt, deshalb wird dies der einzige bleiben.

What should we call you?

First name

Gobitha

Last name

Yogeswaran

Email

gobitha.yogeswaran@stud.hslu.ch

Company or team name

Hochschule Luzern

Create a password

●●●●●●●●

Confirm your password

●●●●●●●●

Next

Um auf die Daten zugreifen zu können, wird nun die Verbindung zu der vorher erstellten MySQL-Datenbank erstellt. Zuerst muss das Datenbankprodukt, also MySQL gewählt werden.

Add your data

Are you ready to start exploring your data? Add it below.
Not ready? Skip and play around with our Sample Database.

MySQL

PostgreSQL

SQL Server

Amazon Redshift

BigQuery

Snowflake

Show more options

[I'll add my data later](#)

Folgende Angaben werden für die Verbindung zur Datenbank benötigt:

Add your data

Are you ready to start exploring your data? Add it below.
Not ready? Skip and play around with our Sample Database.

MySQL

Display name

Host

Port

Database name

Username

Password

Zusätzlich muss aktiv erlaubt werden, dass Metabase den Public Key von MySQL annimmt, ohne dass zuvor eine spezielle Konfiguration getätigt werden muss.

Additional JDBC connection string options

allowPublicKeyRetrieval=true

Periodically refingerprint tables

This enables Metabase to scan for additional field values during syncs allowing smarter behavior, like improved auto-binning on your bar charts.

Skip

Connect database

Reverse Engineer Database

Set Parameters for Connecting to a DBMS

Stored Connection: Local Instance MySQL80 (Select from saved connection settings)
Connection Method: Standard (TCP/IP) (Method to use to connect to the RDBMS)

Parameters SSL Advanced

Hostname: localhost Port: 3306 (Name or IP address of the server host - and TCP/IP port.)
Username: root (Name of the user to connect with.)
Password: [Store in Vault ...] [Clear] (The user's password. Will be requested later if it's not set.)

Back Next Cancel

Reverse Engineer Database

- Connection Options
- Connect to DBMS**
- Select Schemas
- Retrieve Objects
- Select Objects
- Reverse Engineer
- Results

Connect to DBMS and Fetch Information

The following tasks will now be executed. Please monitor the execution. Press Show Logs to see the execution logs.

- Connect to DBMS
- Retrieve Schema List from Database
- Check Common Server Configuration Issues

Execution Completed Successfully
Fetch finished.

Show Logs

Back Next Cancel

Reverse Engineer Database

- Connection Options
- Connect to DBMS
- Select Schemas**
- Retrieve Objects
- Select Objects
- Reverse Engineer
- Results

Select Schemas to Reverse Engineer

 Select the schemas you want to include:

- bulbasort

Back Next Cancel

- Connection Options
- Connect to DBMS
- Select Schemas
- Retrieve Objects**
- Select Objects
- Reverse Engineer
- Results

Retrieve and Reverse Engineer Schema Objects

The following tasks will now be executed. Please monitor the execution. Press Show Logs to see the execution logs.

- Retrieve Objects from Selected Schemas
- Check Results

Retrieval Completed Successfully
Finished.

Message Log

```
Fetching table list.  
7 items from bulbasort  
OK  
Fetching view list.  
0 items from bulbasort  
OK  
Fetching routine list.  
0 items from bulbasort  
OK  
Fetching trigger list.  
0 items from bulbasort  
OK  
Fetching table list.  
7 items from bulbasort  
OK  
Fetching view list.  
0 items from bulbasort  
OK  
Fetching routine list.  
0 items from bulbasort  
OK  
Fetching trigger list.  
0 items from bulbasort  
OK
```

Hide Logs

Back Next Cancel

- Connection Options
- Connect to DBMS
- Select Schemas
- Retrieve Objects
- Select Objects**
- Reverse Engineer
- Results

Select Objects to Reverse Engineer

Import MySQL Table Objects Show Filter

7 Total Objects, 7 Selected

Place imported objects on a diagram

Back Execute > Cancel

Reverse Engineer Database

- Connection Options
- Connect to DBMS
- Select Schemas
- Retrieve Objects
- Select Objects
- Reverse Engineer
- Results

Reverse Engineering Progress

The following tasks will now be executed. Please monitor the execution. Press Show Logs to see the execution logs.

- Reverse Engineer Selected Objects
- Place Objects on Diagram

Operation Completed Successfully

Show Logs

Back Next Cancel

Reverse Engineer Database

- Connection Options
- Connect to DBMS
- Select Schemas
- Retrieve Objects
- Select Objects
- Reverse Engineer
- Results

Reverse Engineering Results

Summary of Reverse Engineered Objects:
- 7 tables from schema 'bulbasort'

Back Finish Cancel